

LAPORAN MAJLIS IJTIMAK TARAIQ: KODIANG 2026

مجلس جمع الطرائق
Majlis Ijtimak
TARAIQ

اجتماع ترويي اخوان طريقت:
السلاسل الطرائق العليا النقشبندية
المجدوية الاحمدية الخالدية الدوستية
السراجية الفضلية

IJTIMAK TARBAWI PARA EKHWAN TARIQAT:
SALASIL TARAIQ 'ULYA NAQSYABANDIYYAH MUJADDIDIYYAH AHMADIYYAH
KHALIDIYYAH DOSTIYYAH SIRAJIYYAH FAZLIYYAH, QADIRIYYAH, CHISYTIYYAH,
SUHRAWARDIYYAH, SYADZILIYYAH, RIFAIYYAH, KUBRAWIYYAH, AKBARIYYAH,
MADARIYYAH, JUNAIIDIYYAH, UWAIISIYYAH

Dengan kehadiran:
حضرت الشيخ الأستاذ
عزیزان بن علی
النقشبندی المجدوی
الدرای
إلى الله
ورسوله
شيخ المرشد الطريقة العالمية النقشبندية المجدوية
ناظم الاعلى خاتقاه نقشبندية ودرسة نور الإحسان
دام ودهة علته
العالی

TARIKH:
1 ZULQAEDA 1447H
19 APRIL 2026M

HARI:
AHAD

MASA:
ZOHOR - ISYAK
(1PM - 9PM)

Dengan kehadiran:
حضرت السيد الشيخ المولانا
جلال الدين أحمد
الراوي الأمانی
روحانی
المازی
دامت فیوضه
وبرکاته العلیه
شيخ المرشد الطريقة العالمية النقشبندية المجدوية
وجميع السلاسل الطرائق المعتمده

TEMPAT ANJURAN:
KHANQAH NAQSYABANDIYYAH
MADRASAH NUR AL-IHSAN, KODIANG,
KEDAH DARUL AMAN

KANDUNGAN

1. KATA-AKATA PENGHARGAAN
2. JADUAL ATURCARA RASMI
3. JADUAL ATURCARA JEMAAH
4. PANTUN DAKWAH SULUK
5. نَاطِم شَجَرَة طَيِّبَة خَوَاجَايِيَّة نَقَشَبَنْدِيَّة مُجَدِّدِيَّة مَنْظُومَة مَلَائِيَّة
6. القصيدة الخواجانية النقشبندية المجددية
7. قصيدة الخواجانية النقشبندية المجددية
8. SYAIR SILSILAH KHWAJAGAN NAQSYABANDIYAH
9. MAKLUMAN JEMAAH
10. BAYAN 1: HIDAYAT TARIQAT KE HADHRAT ALLAH
11. BAYAN 2: MANIFESTO KEPULANGAN ROHANI
12. ANALISIS FENOMENOLOGI KEROHANIAN: MEMBEDAH BAYAN IJTIMAK TARIAQ KODIANG 2026
13. LAPORAN RASMI PROGRAM
14. MENZIARAHI MAKAM DATO' MAHARAJA AL-QADHI AL-SYAIKH ABDUL JALIL, JITRA
15. MAKAN TENGAHARI DI THAI KITCHEN (LSH), JITRA, KEDAH DARUL AMAN
16. MAJLIS SUHBAT, ZIKIR DAN RIYADHAH DI BATU CENURAM PADANG TOK SYAIKH, GUNUNG JERAI PADA HARI ISNIN, 20 APRIL 2026M
17. MAKAN MALAM DAN BEREHAT DI RUMAH PENGINAPAN
18. LAPORAN AHWAL DAN MAQAMAT
19. LAPORAN RUHANI SALIK: DARI PENGAKUAN KE PENYAKSIAN SEJATI

KATA-KATA PENGHARGAAN

Ketua Pengarah Majlis Ekhwan Naqsyabandiyyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah ﷻ, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad ﷺ, ahli keluarga Baginda, para sahabat serta para awliya' dan masyayikh yang meneruskan warisan jalan kerohanian hingga ke hari ini.

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, saya merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bertungkus-lumus menjayakan **Majlis Ijtimak Taraiq** yang telah berlangsung dengan penuh keberkatan di Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah Darul Aman.

Sesungguhnya, kejayaan penganjuran majlis ini bukanlah suatu usaha yang kecil, bahkan merupakan hasil kesatuan hati, keikhlasan niat, serta pengorbanan masa dan tenaga daripada para masyayikh, khalifah, barisan urusetia, para sukarelawan, serta seluruh ikhwan yang hadir dari pelbagai pelusuk negeri. Semangat ukhuwah dan khidmat yang dipamerkan menjadi bukti hidupnya ruh tariqat dalam jiwa para pengamalinya.

Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak urusetia yang telah berusaha menyediakan laporan lengkap dan teratur bagi program ini. Dokumentasi ilmiah ini bukan sahaja menjadi rekod sejarah, bahkan berperanan sebagai rujukan akademik yang bernilai untuk generasi akan datang, khususnya melalui penerbitannya dalam makalah JOURNAQSH.

Usaha ini mencerminkan kesungguhan kita dalam mengangkat disiplin tasawuf ke medan wacana ilmiah yang tersusun dan berotoriti.

Semoga segala amal kebajikan yang dicurahkan diterima oleh Allah ﷻ sebagai amal soleh yang diberkati, serta menjadi asbab kepada peningkatan maqam keimanan, keikhlasan dan ma'rifat.

Mudah-mudahan majlis seperti ini akan terus menjadi wasilah penyatuan hati, penyucian jiwa, dan pengukuhan jalan para masyayikh dalam kalangan umat Islam.

Akhir kalam, saya mendoakan agar Majlis Ekhwan Naqsyabandiyyah terus diberi kekuatan dan taufiq untuk meneruskan usaha dakwah dan tarbiah rohaniah ini dengan lebih cemerlang pada masa akan datang.

والله وليّ التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل

Ketua Pengarah

Majlis Ekhwan Naqsyabandiyyah

AKADEMI NAQSH

23 April 2026 / 5 Zulkaedah 1447

JADUAL ATURCARA RASMI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MAJLIS IJTIMAK TARAQ

Tarikh: 19 April 2026 / 1 Zulkaedah 1447H

Sebelum Zohor

- Makan tengahari
- Ketibaan tetamu

Sesi Petang

2:00 pm - Pembukaan majlis

2:05 pm - Bacaan ayat suci Al-Quran (Surah al-Fath: 1-10)

2:15 pm - Bayan 1: Kepentingan Tariqat di Zaman Ini

3:00 pm - Tazkirah al-Asfiya: Para Masyayikh Mujaddidiyyah

4:00 pm - Istirahat

4:30 pm - Solat Asar, Zikir Khatam Khwajagan & Selawat

5:00 pm - Bayan 2: Kaifiyat Berzikir Ismu Zat, Muraqabah & Rabitah

5:45 pm - Syajarah Tayyibah

6:00 pm - Minum petang, taaruf, muzakarah, infiradi

Sesi Malam

7:00 pm - Bacaan Nazam Tawassul Silsilah

7:30 pm - Solat Maghrib

8:00 pm - Bayan 3: Fikir Dakwah Tariqat

8:30 pm - Taujih Bai'at selepas Solat Isyak

8:45 pm - Solat Isyak

9:00 pm - Majlis Bai'at

9:15 pm - Majlis Zikir Khatam Khwajagan

9:45 pm - Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Tawajjuh

10:00 pm - Doa

10:10 pm - Makan malam

JADUAL ATURCARA: JEMAAH PARA EKHWAN NAQSH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

18 April - Sabtu:

10:00pm - Jemaah bertolak ke Kodiang, Kedah

19 April - Ahad:

5:00am - Jangkaan tiba di Kodiang, Kedah

6:00am - Solat Subuh, Zikir Khatam, Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Doa

7:30am - Solat Isyraq & Dhuha

8:00am - Sarapan pagi

8:30am - Rehat

9:00am - Suhbat, Muzakarah dan Ziarah

12:00pm - Makan tengahari

12:30pm - Qailulah

1:30pm - Solat Zohor

2:00pm - Pelancaran Majlis Ijtimak Taraiq

Aturcara Program: Majlis Ijtimak Taraiq

Tarikh: 19 April 2026 / 1 Zulkaedah 1447H

Sebelum Zohor

- Makan tengahari
- Qailulah
- Persediaan
- Ketibaan tetamu

Sesi Petang

2:00 pm - Pembukaan majlis oleh Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail

2:05 pm - Bacaan ayat suci Al-Quran (Surah al-Fath: 1-10)

2:15 pm - Bayan 1: Kepentingan Tariqat di Zaman Ini

3:00 pm - Tazkirah al-Asfiya: Para Masyayikh Mujaddidiyyah

4:00 pm - Istirahat

4:30 pm - Solat Asar, Zikir Khatam Khwajagan

5:00 pm - Bayan 2: Kaifiyat Berzikir Ismu Zat, Muraqabah & Rabitah

5:45 pm - Syajarah Tayyibah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

6:00 pm - Minum petang, taaruf, muzakarah, infiradi

Sesi Malam

7:00 pm - Bacaan Nazam Tawassul Silsilah Naqsyabandiyyah
Mujaddidiyyah

7:30 pm - Solat Maghrib

8:00 pm - Bayan 3: Fikir Dakwah Tariqat

8:30 pm - Taujih Kepentingan Bai'at akan diadakan selepas Solat Isyak

8:45 pm - Solat Isyak

9:00 pm - Majlis Bai'at

9:15 pm - Majlis Zikir Khatam Khwajagan

9:45 pm - Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Tawajjuh

10:00 pm - Doa

10:10 pm - Makan malam

10:30pm - Bersurai

20 April - Isnin

6:00am - Solat Subuh, Zikir Khatam, Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Doa.

7:30am - Solat Isyraq & Dhuha

8:00am - Sarapan pagi

8:30am - Rehat

9:00am - Suhbat dan Ziarah

10:00am - Bertolak ke Gunung Jerai

12:30pm - Jangkaan tiba di Makam Tok Syaikh, Gunung Jerai

4:00pm - Turun dari Gunung Jerai menuju ke homestay

5:00pm - Ziarah

12:30am - Bertolak kembali ke Khanqah Amaniah

PANTUN DAKWAH SULUK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Cari duit untuk agama,
Buat jasa kerana Allah,
Carilah dunia hanya banyak mana.
Sedangkan akhirat hari yang cerah.

Pergi dakwah bersama syaikh,
Dakwah agama cara maulana,
Ikut dakwah hati kena bersih,
Kerana Allah ikut kemana.

Tabur dedak dikolam ikan,
Sambil tabur zikir dan selawat,
Ikut bersuluk bersama ikhwan,
Lebih jazbah muraqabah dan melawat.

Hari Isnin di Gunung Jerai,
Hari Selasa sudah bersurai,
Cara taqwa hidupnya damai,
Jumpa lagi sama-sama merai.

Jalan-jalan di jalan yang benar,
Jalan lurus sama dituju.
Jalan tariqat jauhkan onar,
Jalan dibawa tuju yang satu.

شجره طیبه منظومه ملاویہ

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علی اصحابہا الشعیبہ والتسلیم

إلہی دمی حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر دان سلمان فارسی،
دان امام قاسم بن محمد بن ابو بکر، امام جعفر صادق ذی الفیضان،
حضرت خواجہ ابو یزید بسطامی، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی،
حضرت خواجہ ابو علی فارمدی، خواجہ ابو یعقوب یوسف ہندانی،
حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی، حضرت خواجہ عارف ریوگری،
حضرت خواجہ محمود انجیر فعتوی، حضرت خواجہ عزیزان علی رامثانی،
حضرت خواجہ محمد بانا شمسی، حضرت خواجہ امیر کلال خواجکانی،
حضرت امام سید شاہ نقشبندی، خواجہ بہاء الدین بخاری اویسی،
حضرت خواجہ علاء الدین عطاری، خلیفہ نقشبندی عالی شان،
حضرت خواجہ مولانا یعقوب چرخ، خواجہ عبداللہ احرار سمرقندی،
حضرت خواجہ محمد زاہد قاضی، حضرت خواجہ درویش محمد صوفی،
حضرت خواجہ خواجکی امکنکیسی، صاحب عرفان خواجہ باقی باللہ،
حضرت قوم زمان امام ربانی، شیخ احمد سیرہندی مجدد الف ثانی،
خواجہ محمد معصوم غزوۃ الونقی، شیخ سیف الدین نقشبندی مجددی،
حضرت خواجہ نور محمد ہڈاوتی، حضرت خواجہ مرزا مظہر جان جانی،
حضرت خواجہ شاہ غلام علی دہلوی، شاہ ابو سعید شاہ احمد سعید دہلوی،
حضرت حاجی دوست محمد قندھاری، حضرت حاجی محمد عثمان دہانی،
خواجہ محمد سیراج الدین موسی زانی، خواجہ مولانا ابو السعد احمد خان،
حضرت مولانا خواجہ محمد عبداللہ، دری لڈھیتیوی ککنڈیان برہجرہ،
قیران قیر دستگیر خواجہ خواجکان، مولانا خواجہ خان محمد قطب دوزان،
حضرت مولوی جلال الدین احمدی، راوی امانی نقشبندی مجددی،
فد فقیر حقیر دہو کاکی بزورکان، لا شی مسکین ہمب کفد الرحمن،
امفونیلہ سکالا دوسا کامی، دان دوسا کدوا ایسو باف کامی،
کورنیاکنلہ رحمت محبت معرفت، دان جمعیت ظاہر باطن دان عافیت،
دالم کھیدوفن دنیا دان آحیرت، دان لاوتن یغ سنفورنا فیوض برکات.

نَاطِم شَجَرَة طَيِّبَة خَوَاجَا كَانِيَّة نَقَشَبَنْدِيَّة مُجَدِّدِيَّة مَنْظُومَة مَلَائِيَّة

سِلْسِلَة عَلِيَّة نَقَشَبَنْدِيَّة مُجَدِّدِيَّة عَلَى أَصْحَابِهَا التَّحِيَّة وَالتَّسْلِيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إلهي دمي حضرت مُحَمَّد المصطَفَى،
حضرت صِدِّيق أَكْبَر دان سَلْمَان الفَارِسِي،
دان إمام القاسِم بن مُحَمَّد بن أبو بَكْر،
إمام جَعْفَر الصَّادِق ذِي الفَيْضَان،
حضرت خواجه أبو يَزِيد البِسْطَامِي،
حضرت خواجه أبو الحَسَن الخَرْقَانِي،
حضرت خواجه أبو عَلِي الفَارَمَدِي،
خواجه أبو يعقوب يُوسُف الهَمْدَانِي،
حضرت خواجه عَبْدُ الخَالِقِ الغِجْدَوَانِي،
حضرت خواجه عَارِف الرِّيَوَاكِرِي،
حضرت خواجه مَحْمُود انجِير الفَغَنَوِي،
حضرت خواجه عَزِيزَان عَلِي الرَّامِيَتَانِي،

حضرت خواجه مُحَمَّد بابا السَّمَّاسِي،
حضرت خواجه أمير كلال خواجهگاني،
حضرت امام سَيِّد شاه نقشبندي،
خواجه بَهَاءُ الدِّين أُوَيْسِي البُخَارِي،
حضرت خواجه عَلَاءُ الدِّين العَطَّارِي،
خَلِيفَهُ نقشبندي عَالِي شَانِ،
حضرت خواجه مولانا يعقوب الجَرخي،
خواجه عُبَيْدُ الله أحرار السَّمَرَقَنْدِي،
حضرت خواجه مُحَمَّد زاهد القاضي،
حضرت خواجه درويش مُحَمَّد الصُّوفي،
حضرت خواجه خواجهگي أمگنگي،
صاحب عرفان خواجه الباقي بالله،
حضرت قِيُوم زَمَان الإِمَام الرِّبَّانِي،
شيخ أحمد سرهندي المُجَدِّد الألف الثاني،
خواجه مُحَمَّد معصوم العُرْوَة الوَثْقِي،

شيخ سيف الدين النقشبندي المجددي،

حضرت خواجه نور محمد البدائوني،

حضرت خواجه ميرزا مظهر جان جاناني،

حضرت خواجه شاه غلام علي الدهلوي،

شاه أبو سعيد شاه أحمد سعيد الدهلوي،

حضرت حاجي دوست محمد القندهاري،

حضرت حاجي محمد عثمان الدماني،

خواجه محمد سراج الدين موسى زائي،

خواجه مولانا أبو السعد أحمد خان،

حضرت مولانا خواجه محمد عبد الله،

داري لدهينوي ككنديان برهجرة،

فيران فير دستگیر خواجه خواجهگان،

مولانا خواجه خان محمد القطب الدوران،

حضرت مولانا جلال الدين حمدي،

راوي أماني نقشبندي مجددي،

قَدْ فَقِيرَ حَقِيرٍ دُبُو كَاكِي بُزُورِگَانِ،
لَا شَيْءٍ مِسْكِينٍ هَمْبُ كَقَدِ الرَّحْمَنِ،
أَمْقُونِيهِ سِگَالَا دُوسَا كَامِي،
دَان دُوسَا كَدُوا إِيْبُو بَاث كَامِي،
كُورِنْيَا كِنَلَه رَحْمَتٍ مَحَبَّتٍ مَعْرِفَتٍ،
دَان جَمْعِيَّتٍ ظَاهِرٍ بَاطِنٍ دَان عَافِيَّتٍ،
دَالَمٍ كَهِيدُوقْنِ دُنْيَا دَان آخِرَتٍ،
دَان لَأُوتَن يَغ سَمْقُورِنَا فُيُوز بَرَكَاتٍ.

القصيدة الخواجانية النقشبندية المجددية

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ الْإِلَهِ بَدَأْتُ نَظْمِي خَاشِعًا

وَبِحَمْدِهِ يَحْلُو الْقَوْلُ مُتَّسِقًا جَلِيًّا

Dengan nama Tuhan Yang Maha Ilahi, aku memulai akan nazamku
dengan penuh khusyuk,

Dan dengan puji-pujian kepada-Nya, menjadi eloklah perkataan,
tersusun lagi nyata.

وَالصَّلَاةُ تَثْرِي عَلَيَّ خَيْرَ الْوَرَى

مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ بَدْرِ الْمُقْتَدَى

Dan selawat yang berturut-turut atas sebaik-baik segala makhluk,
yaitu Nabi Muhammad al-Mukhtār, bulan purnama bagi sekalian yang
mengikut petunjuk.

وَعَلَى الصِّدِّيقِ الَّذِي سَمَا قَدْرُهُ

وَسَلْمَانَ ذِي السِّرِّ الَّذِي قَدْ أُودِعَا

Dan atas Sayyidina al-Şiddiq yang tinggi martabatnya,
Dan atas Salman empunya rahsia yang telah dianugerahkan baginya.

وَالْقَاسِمِ النُّورِ بْنِ صَدِّيقِ الْهُدَى

وَجَعْفَرِ الصَّادِقِ بَحْرِ الْمُرْتَجَى

Dan atas al-Qasim yang bercahaya, anak al-Şiddiq pemberi hidayah,

Dan atas Ja'far al-Şādiq, lautan harapan bagi segala pencari jalan.

وَبَايَزِيدَ السِّرِّ فِي بَسْطَامَ قَدْ

أَفْنَى الْوُجُودَ بِذِكْرِهِ مُتَحَقِّقًا

Dan atas Bayazid yang empunya rahsia di Bastam,

Yang melenyapkan segala wujud dengan zikirnya, mencapai hakikat.

وَالْخَرْقَانِيَّ الزَّاهِدِ الْمُتَفَرِّدِ

وَالْفَارَمَدِيِّ بِسِرِّهِ مُتَأَلِّقًا

Dan atas al-Kharqani yang zuhud lagi tunggal pada jalannya,

Dan atas al-Faramadi yang bersinar dengan rahsianya.

وَالْهَمْدَانِيَّ الْعَوْثِ يُوسُفَ سَيِّدًا

وَالْغِجْدُوَانِيَّ الَّذِي قَدْ أَشْرَقَا

Dan atas al-Hamadani, seorang wali yang besar lagi penghulu,

Dan atas al-Ghijduwani yang telah memancarkan cahaya.

وَعَارِفِ الرَّيِّوَاكِرِيِّ وَمَحْمُودِ

وَالْفَغْنَوِيِّ بِفَضْلِهِ قَدْ حُقِّقَا

Dan atas 'Arif al-Riwakari dan Mahmud,

Dan atas al-Faghnavi yang telah diteguhkan dengan limpah kurnia.

وَعَلِيِّ رَامِيَّتَانَ وَالسَّمَّاسِيِّ

وَأَمِيرِ كُلالِ الَّذِي قَدْ سَبَقَا

Dan atas 'Ali Ramitani dan al-Sammāsi,

Dan atas Amir Kulal yang telah mendahului pada darjat yang tinggi.

وَبِالنَّقْشَبَنْدِ الشَّاهِ قُطْبِ الطَّرِيقِ قَدْ

بِهَاءِ دِينٍ فِي الْمَقَامِ تَحَقَّقَا

Dan atas al-Naqshband, raja segala jalan, qutb bagi ṭarīqah,

Iaitu Baha' al-Din yang telah tetap pada maqam yang tinggi.

وَعَلَاءِ دِينِ الْعَطَّارِ ذِي الْأَسْرَارِ مَنْ

بِخِلَافَةٍ فِي الْقَوْمِ قَدْ تَأَلَّقَا

Dan atas 'Ala' al-Din al-'Attar, yang empunya segala rahsia,

Yang telah bersinar dengan khilafah dalam kalangan kaum.

وَيَعْقُوبَ چَرْخِي وَأَحْرَارَ الَّذِي

فِي السَّمْرَقَنْدِ بِنُورِهِ قَدْ أَشْرَقَا

Dan atas Ya'qub al-Charkhi dan Ahrar,

Yang di Samarqand telah memancarkan cahaya dengan nur mereka.

وَزَاهِدٍ وَالذَّرْوِيشِ ثُمَّ خَوَاجِجِي

وَبَاقِي بِاللَّهِ الَّذِي قَدْ أَغْرَقَا

Dan atas Zahid dan Darwish, kemudian Khwajagi,

Dan atas Baqi Billah yang telah tenggelam dalam lautan ma'rifat.

وَقَيُّومَ زَمَانٍ إِمَامٍ رَبَّانِي

أَحْمَدَ السَّرْهِنْدِيَّ بَدْرًا مُطْلَقًا

Dan atas Qayyum al-Zaman, seorang imam Rabbani,

Iaitu Ahmad al-Sirhindi, bulan purnama yang sempurna.

مُجَدِّدَ الْأَلْفِ الثَّانِي الَّذِي سَمَتْ

بِهِ الشَّرِيعَةُ وَالطَّرِيقَةُ مُتَّفِقَا

Dialah Mujaddid bagi alaf yang kedua, yang dengan dia telah tinggi,

Syariat dan ṭarīqah berhimpun lagi sejalan.

وَمَعْصُومَ سِرِّ الدِّينِ ثُمَّ سَيْفَهُ

وَنُورَ بُدَايُونِ سَنَى مُتَدَفِّقًا

Dan atas Ma'sum yang empunya rahsia agama, kemudian Saif al-Din,
Dan atas Nur Badayuni yang mengalir cahayanya.

وَمِيرْزَا مَظْهَرَ جَانِ جَانَانٍ وَمَنْ

غُلَامُ عَلِيٍّ فِي الْهُدَى قَدْ حَقَّقَا

Dan atas Mirza Mazhar Jan-i Janan, dan mereka yang,
Seperti Ghulam 'Ali, telah mencapai hakikat dalam hidayah.

وَأَحْمَدَ سَعِيدٍ وَدُوسْتَ مُحَمَّدٍ

وَعُثْمَانَ ذَا الْفَضْلِ الَّذِي قَدْ سَبَقَا

Dan atas Ahmad Sa'id dan Dost Muhammad,
Dan atas 'Uthman yang empunya kelebihan, lagi terdahulu.

وَسِرَاجَ دِينٍ ثُمَّ أَحْمَدَ خَانَ مَنْ

بِهِ الطَّرِيقُ إِلَى الْمَعَالِي مُعْتَلَقًا

Dan atas Siraj al-Din, kemudian Ahmad Khan, yang dengan dia,
Jalan menuju kemuliaan menjadi terikat dan terpelihara.

وَعَبَدَ اللّٰهَ ثُمَّ خَانَ مُحَمَّدٍ

قُطْبَ الزَّمَانِ بِفَضْلِهِ قَدْ أُطْلِقَا

Dan atas 'Abd Allah, kemudian Khan Muhammad,
Qutb zaman, yang dengan kelebihanannya telah dimasyhurkan.

وَجَلَالَ دِينَ أَحْمَدِي رَاوِيَا

أَمَانِي السِّرِّ الَّذِي قَدْ أَشْرَقَا

Dan atas Jalal al-Din Ahmadi, sebagai perawi,
Yang menyampaikan segala harapan rahsia yang bercahaya.

نَحْنُ الْفُقَرَاءُ لَا شَيْءَ عِنْدَنَا

إِلَّا الرَّجَاءُ بِرَبِّنَا مُتَعَلِّقَا

Adapun kami ini segala faqir, tiada suatu pun pada kami,
Melainkan harapan yang bergantung kepada Tuhan kami.

يَا رَبِّ فَاعْفِرْ ذُنُوبَنَا وَذُنُوبَنَا

وَالْوَالِدَيْنِ وَكُلِّ مَنْ قَدْ سَبَقَا

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan segala kesalahan kami,
Dan (dosa) kedua ibu bapa kami serta segala yang telah terdahulu.

وَأْمِنْحْ لَنَا رَحْمَاتِكَ وَمَحَبَّةً

وَمَعَارِفًا وَجَمِيعَ خَيْرٍ مُّطْلَقًا

Dan kurniakanlah bagi kami rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu,
Dan ma'rifat serta segala kebaikan yang sempurna.

وَاجْمَعْ لَنَا بَيْنَ الظَّوَاهِرِ كُلِّهَا

وَبَوَاطِنِ فِي السِّرِّ نُورًا مُّشْرِقًا

Dan himpulkanlah bagi kami antara segala yang zahir,
Dan segala yang batin, dengan cahaya yang terang pada rahsia.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَعَافِيَةٍ لَنَا

وَفُيُوضِ بَرَكَاتٍ تَدُومُ تَدْفُقًا

Pada dunia dan akhirat, serta kesejahteraan bagi kami,
Dan limpahan berkat yang sentiasa mengalir dengan sempurna.

قصيدة خواجگانیة نقشبندیة مجردیة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan nama Tuhan Ilahi, ku mulai nazamku dengan penuh khusyuk,
Dan dengan pujian kepada-Nya, eloklah perkataan, tersusun lagi nyata.

Dan selawat yang berturut-turut atas sebaik-baik segala makhluk,
Nabi Muhammad al-Mukhtār, purnama bagi yang mengikut petunjuk.

Dan atas Sayyidina al-Şiddīq yang tinggi martabatnya,
Dan atas Salman empunya rahsia yang telah dianugerahkan baginya.

Dan atas al-Qasim yang bercahaya, anak al-Şiddīq yang pemberi hidayah,
Dan atas Ja'far al-Şādiq, lautan harapan bagi segala pencari jalan.

Dan atas Bayazid yang empunya rahsia di Bastam,
Yang melenyapkan segala wujud dengan zikirnya, lagi mencapai hakikat.

Dan atas al-Kharqani yang zuhud lagi tunggal pada jalannya,
Dan atas al-Faramadi yang bersinar dengan rahsianya.

Dan atas al-Hamadhani, seorang wali yang besar lagi penghulu,

Dan atas al-Ghijduwani yang telah memancarkan cahaya.

Dan atas 'Arif al-Riwakari dan Mahmud,

Dan atas al-Faghnavi yang telah diteguhkan dengan limpah kurnia.

Dan atas 'Ali Ramitani dan al-Sammāsi,

Dan atas Amir Kulal yang telah mendahului pada darjat yang tinggi.

Dan atas al-Naqshband, raja segala jalan, qutb bagi tariqah,

Iaitu Baha' al-Din yang telah tetap pada maqam yang tinggi.

Dan atas 'Ala' al-Din al-'Attar, yang empunya segala rahsia,

Yang telah bersinar dengan khilafah dalam kalangan kaum.

Dan atas Ya'qub al-Charkhi dan Ahrar,

Yang di Samarqand telah memancarkan cahaya dengan nur mereka.

Dan atas Zahid dan Darwish, kemudian Khwajagi,

Dan atas Baqi Billah yang telah tenggelam dalam lautan ma'rifat.

Dan atas Qayyum al-Zaman, seorang Imam Rabbani,
Iaitu Ahmad al-Sirhindi, bulan purnama yang sempurna.

Dialah Mujaddid bagi alaf yang kedua, yang dengan dia telah tinggi,
Syariat dan tariqah berhimpun lagi sejalan.

Dan atas Ma'sum yang empunya rahsia agama, kemudian Saif al-Din,
Dan atas Nur Badayuni yang mengalir cahayanya.

Dan atas Mirza Mazhar Jan-i Janan, dan mereka yang,
Seperti Ghulam 'Ali, telah mencapai hakikat dalam hidayah.

Dan atas Abu Sa'id, Ahmad Sa'id dan Dost Muhammad,
Dan atas 'Uthman yang empunya kelebihan, lagi terdahulu.

Dan atas Siraj al-Din, kemudian Ahmad Khan, yang dengan dia,
Jalan menuju kemuliaan menjadi terikat dan terpelihara.

Dan atas 'Abd Allah, kemudian Khan Muhammad,
Qutb zaman, yang dengan kelebihanannya telah dimasyhurkan.

Dan atas Jalal al-Din Ahmadi, sebagai perawi,
Yang menyampaikan segala harapan rahsia yang bercahaya.

Adapun kami ini segala faqir, tiada suatu pun pada kami,
Melainkan harapan yang bergantung kepada Tuhan kami.

Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan segala kesalahan kami,
Dan (dosa) kedua ibu bapa kami serta segala yang telah terdahulu.

Dan kurniakanlah bagi kami rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu,
Dan ma'rifat serta segala kebaikan yang sempurna.

Dan himpulkanlah bagi kami antara segala yang zahir,
Dan segala yang batin, dengan cahaya yang terang pada rahsia.

Pada dunia dan akhirat, serta kesejahteraan bagi kami,
Dan limpahan berkat yang sentiasa mengalir dengan sempurna.

SYAIR SILSILAH KHWAJAGAN NAQSYABANDIYYAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillah bermula kalam dinazam,
Memuji Tuhan Yang Maha Menghukum,
Khusyuknya hati di dalam dendam,
Indah tersusun tutur yang faham.

Selawat dan salam buat yang terpilih,
Nabi Muhammad penghulu yang kasih,
Purnama hidayah cahayanya jernih,
Kepada baginda jiwa pun pulih.

Buat as-Siddiq tingginya martabat,
Bersama Salman rahsia pun akrab,
Al-Qasim cahaya waris yang hebat,
Ja'far as-Sadiq lautan berkat.

Bayazid Bustami rahsia yang nyata,
Fana dirinya di dalam semesta,
Kharqani zuhud tunggal bertahta,
Faramadi bersinar bak permata.

Yusuf Hamdani Ghauts yang mulia,
Ghujdawani bersinar menyuluh dunia,

Arif Riwagari tulus setia,
Mahmud Faghnawi limpah kurnia.

Ramitani dan Sammasi wali yang sidiq,
Amir Kulal mendahului yang cerdas,
Bahauddin Naqshband kutub yang dwi-pantulan,
Sultan Tariqat penyuluh jalan.

Alauddin Attar pemegang rahsia,
Khalifah pilihan penuh cahaya,
Yaqub Charkhi dan Ahrar mulia,
Samarkand bersinar harum baunya.

Zahid dan Darwish pembuka bicara,
Khwajagi Amkangi harumnya aura,
Baqi Billah tenggelam di muara,
Dalam Ilahi lenyap sengsara.

Mujaddid Alf Thani Imam Rabbani,
Ahmad Sirhindi purnama rohani,
Syariat Tariqat bersatu di sini,
Membela agama segenap lini.

Ma'shum rahsia, Saifuddin nan gagah,
Nur Badayuni cahaya tak dicegah,
Jan-e-Janan di jalan Allah,
Ghulam Ali petunjuknya indah.

Abu Said, Ahmad Said dan Dost Muhammad,
Usman nan utama jasa tersemat,
Sirajuddin, Ahmad Khan nan khidmat,
Pautan makrifat membawa selamat.

Syaikh Abdullah, Khan Muhammad dibilang,
Kutubul Zaman jasanya cemerlang,
Jalaluddin Ahmad rahsia tak hilang,
Membawa hikmah yang gilang-gemilang.

Kamilah fakir serba kekurangan,
Hanya pada-Mu tempat sandaran,
Harapan dipaut dalam kenangan,
Rahmat-Mu Tuhan kami dambakan.

Ampunkan dosa kami sekalian,
Ibu dan bapa, kaum mukminian,
Limpahkan kasih dan kemakrifatan,
Kebaikan mutlak jadi bekalan.

Himpunkan kami zahir dan batin,
Dalam cahaya Nur yang mubin,
Dunia akhirat afiat dijamin,
Berkat melimpah, Amin ya Amin.

Nukilan: *Hadhrat Syaikh Muhammad Naim bin Jamil*

(شجره طیبه سلسله عالیہ قادریہ راشدیہ)

شمس الضحیٰ نور الہدیٰ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
باب العلوم اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
سیدنا حضرت خواجہ ابو سعید الحسن بن یسار البصری رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ ابو سلیمان داؤد بن بصیر الطائی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرنخی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابو الحسن بن المغلس القطنی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابو القاسم الجنید بن محمد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابوبکر دلف بن جحر الشبلی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ عبدالواحد التیمی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابو الفرح الطرطوسی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابو الحسن ہنکاری قریشی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مبارک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سیفی الدین بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید مسعود رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید علی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید شاہ امیر رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید شمس الدین جیلانی حلبي اول رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید محمد غوث گیلانی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید حامد بخش کلاں رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ عبد القادر ثالث رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید عبد القادر رابع رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ حامد بخش ثانی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید شمس الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید محمد صالح رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید عبد القادر جمیلانی خامس رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید محمد بقاء رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ حضرت خواجہ شیخ شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ شیخ حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ شیخ قطب الاقطاب مولانا سید تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت خواجہ مولانا شیخ التفسیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت مولانا الشیخ سید أبو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ

سیدنا حضرت اقدس مولانا الشیخ ظریف احمد صاحب ندوی قاسمی قدس سرہ

سیدنا حضرت مولانا الشیخ محمد معاذ بن عبد اللہ المعروف الصدیقی قدس سرہ

سیدنا حضرت مولانا الشیخ جلال الدین أحمد الراوی الأمانی قدس سرہ

العبد الفقیر.....کان اللہ له فی الدارین .

(شجرة الطريقة المولوية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على النبي الأمين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و بعد : فأقول
أنا العبد الفقير جلال الدين أحمد الراوي الأمانى بن نور الدين كان الله له في الدارين ، قد أجازني بهذه
الطريقة المولوية :

الشيخ محمد معاذ بن عبد الله المعروف الصديقي

وهو عن الشيخ معظم حسين المدني قدس سره

عن الشيخ منظور حسين المدني

عن الشيخ ضياء عناية خان

عن الشيخ ولاية عناية خان

عن الشيخة نور النساء عناية خان

عن الشيخ عناية خان

عن الشيخ محمد أبي الهاشم المدني

عن الشيخ محمد حسن البجلي الكليمي

عن الشيخ نصير الدين محمود المعروف كالا ميان

عن الشيخ غلام قطب الدين

عن الشيخ فخر الدين الدهلوي

عن الشيخ نظام الدين أرنغابادي
عن الشيخ كلیم الله جهاناآبادي
عن الشيخ يحيى المدني
عن الشيخ محمد الجبشتي
عن الشيخ حسن محمد
عن الشيخ جلال الدين الجمان
عن الشيخ محمود راجون
عن الشيخ القاضي قاضان
عن الشيخ علم الدين السدوي
عن الشيخ عبد الله قطب العالم
عن الشيخ نور الدين الطوشي
عن الشيخ صدر الدين أيوب الطوشي
عن الشيخ زين الدين التركي
عن الشيخ نظام الدين الغوري
عن شيخ الطريقة المولوية الإمام جلال الدين الرومي رحمهم الله جميعا.

(شجرة الطريقة النقشبندية المجددية العلية)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأقول: أنا
الفقيه الحقيق جلال الدين أحمد الراوي الأماfi بن نور الدين كان الله له في الدارين، قد أخذت هذه
الإجازة المباركة عن الشيخ محمد معاذ بن عبد الله المعروف الصديقي
وهو عن الشيخ الفقيه محمد سالم الوحيد النقشبندي المجددي حفظه الله ورعاه
عن خاله و مرشده الشيخ عميم الإحسان النقشبندي المجددي
عن مرشديه الشيخين بركت علي شاه النقشبندي المجددي و الشيخ أبي السعد أحمد المجددي
عن مرشديهما الشيخ خواجه محمد سراج الدين النقشبندي المجددي
عن مرشده الشيخ محمد عثمان الداماني النقشبندي المجددي
عن مرشده الشيخ دوست محمد القنباري
عن مرشده الشيخ أحمد سعيد الفاروقي المدني
عن مرشده الشيخ أبو سعيد الفاروقي
عن الشيخ السيد عبد الله غلام علي الدهلوي
عن الشيخ حبيب الله مظفر جان جانان
عن الشيخ نور محمد البدواني
عن الشيخ سيف الدين محمد الفاروقي
عن الشيخ محمد معصوم
عن مجرد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي
عن الشيخ محمد باقي بالله

عن الشيخ محمد الخواجكي الأملنكي السمرقندي
عن الشيخ درويش محمد
عن الشيخ محمد الزاهد
عن الشيخ عبيد الله أحرار الانصاري السمرقندي
عن الشيخ يعقوب البحرخي
عن الشيخ علاء الدين العطار
عن سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند الأويسي البخاري
عن سيدنا الشيخ الأمير كلال
عن سيدنا الشيخ محمد بابا السماسي
عن الشيخ علي الراميميني
عن الشيخ محمود الانجير فغنوي
عن الشيخ محمد عارف الروكري
عن الشيخ عبد الخالق العجرواني
عن الشيخ يوسف الهمداني
عن الشيخ أبي الفضل بن محمد الطوسي الفاردي
عن الشيخ أبي الحسن علي بن جعفر الخرقاني
عن الشيخ طيفور أبي يزيد البسطامي قدس الله تعالى اسرارهم
عن سيدنا الامام جعفر الصادق
عن سيدنا الامام القاسم حفيد الصديق
عن الصحابي الجليل سيدنا سلمان الفارسي

عن خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا أي بكر الصديق رضي الله تعالى انهم اجمعين
عن النبي الأعظم والمصطفى الأكل سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.

(سلسلة عالية صدیقیة نقشبندیة مجددیة حسینیه نصیریة)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فیقول العبد الضعیف الفقیر الحقیر اللاشیء المسکین الفانی جلال الدین أحمد الراوی الأمانی قد أخذت
بذه الإجازة المبارکة:

عن الشیخ محمد معاذ بن عبد الله المعروف الصدیقی کان الله له فی الدارین
وقد تلقي الإذن بهذه الطریقة النقشبندیة عن شیخنا المرینی حکیم محمد أسلم النقشبندی
عن شیخ الطریقة و شیخ المحدثین العلامة نصیر الدین الغور غشتوی

عن إمام أهل التوحید حسین علی الوانی

عن مرشده الشیخ محمد عثمان الدامانی النقشبندی المجددی

عن مرشده الشیخ دوست محمد القنباری

عن مرشده الشیخ أحمد سعید الفاروقی المدنی

عن مرشده الشیخ ابو سعید الفاروقی

عن الشیخ السید عبد الله غلام علی الدیلوی

عن الشیخ حبیب الله مظفر جان جانان

عن الشیخ نور محمد البدوانی

عن الشیخ سیف الدین محمد الفاروقی

عن الشیخ محمد معصوم

عن مجدد الألف الثانی الشیخ أحمد الفاروقی السرهندی رحمهم الله إلى إمام الطریقة.

((شجرة الطريقة الرفاعية))

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول محمد معاذ بن عبد الله المعروف الصديقي كان الله له في الدارين، تلقيت الطريقة الرفاعية

1- عن شيخنا العلامة المريني الجليل عبد الرزاق ظفري قدس الله سره

2- عن الشيخ خواجه عبد الماجد الشاه إيراني ثم البنغالي

3- عن والده الشيخ خواجه محمد علي الشاه إيراني ثم البنغالي

4- عن الشيخ أمين الدين حسام الدين الرفاعي

5- عن الشيخ باقر شاه جهان الرفاعي

6- عن الشيخ أبي جعفر علي زين العابدين الرفاعي

7- عن الشيخ محي الدين سليم الله الرفاعي

8- عن الشيخ يوسف سيف الله الرفاعي

9- عن الشيخ عبد الرحيم محبوب الله الرفاعي

10- عن الشيخ أمين الله الرفاعي

11- عن الشيخ صالح آفندي الرفاعي

12- عن الشيخ سيد علي الرفاعي

13- عن الشيخ السيد عبد الله الرفاعي

14- عن الشيخ السيد حسين الرفاعي

15- عن الشيخ قاسم بحر العلوم الرفاعي

16- عن الشيخ يوسف الدين حجة الله الرفاعي

17- عن الشيخ علي داغر صاحب السباق الرفاعي

- 18- عن الشيخ أبي العباس أحمد حجة الله الرفاعي
- 19- عن الشيخ عبد الرحمن الرفاعي
- 20- عن الشيخ عمر جيش الله الرفاعي
- 21- عن الشيخ إبراهيم كنج معرفة الله الرفاعي
- 22- عن الشيخ معدان أسرار الله الرفاعي
- 23- عن الشيخ إمام الطريقة السيد أحمد الكبير الرفاعي
- 24- عن الشيخ علاء الدين علي القاري الواسطي
- 25- عن الشيخ محمد بن كالمح/ قالمح
- 26- عن الشيخ العلامة ابن ترقان
- 27- عن الشيخ علي الباجياري
- 28- عن الشيخ علي الأعمجي
- 29- عن الشيخ أبي بكر الشبلي
- 30- عن الشيخ حنيد البغدادى
- 31- عن سري السقطي
- 32- عن الشيخ معروف الكرخي
- 33- عن الشيخ داود الطائي
- 34- عن الشيخ حبيب الأعمجي
- 35- عن الشيخ حسن البصري
- 36- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه
- 37- عن سيد المرسلين رسول الرسل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم .

MAKLUMAN JEMAAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Perkara: Majlis Ijtimak Taraiq

Kepada para ekhwan yang akan menghadiri acara Majlis Ijtimak Taraiq di Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah pada hari Ahad 19 April 2026, boleh masukkan nama dalam senarai berikut:

1. Faqir Jalalludin Ahmad Ar-Rowi
2. Faqir Helmee
3. Faqir Roslee
4. Faqir Hasyim
5. Faqir Ilyas
6. Faqir Rizal
7. Faqir Mazlan
8. Faqir Rozailan
9. Faqir Bang Chik
10. Faqir Zarullail

Jemaah Para Ekhwan NAQSH (Naqsyabandi Akademi Quran Sunnah Hadits) dari Khanqah Amaniah yang berangkat ke Khanqah Naqsyabandiyyah, Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah Darul Aman.

Hadhrat Syaikh Zahrullail Sarkawi memulakan pembukaan acara Majlis Ijtimak Tariq di Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang sesudah selesai mendirikan Solat Zohor dan Zikir Khatam Khwajagan.

Hadhrat Syaikh Roslee Ismail sedang menyampaikan tazkirah berkenaan kepentingan memelihara adab-adab bagi setiap muridin dan salikin, adab-adab sebagai hamba Allah, adab-adab sebagai pengikut Rasulullah ﷺ, adab-adab terhadap Syaikh guru mursyid, dan adab-adab sesama para ekhwan tariqat.

Hadhrat Syaikh Helmee Ramli sedang menyampaikan penerangan dan menghuraikan pengertian istilah-istilah tariqat Naqsyabandi Mujaddidi, khasnya berkenaan istilah usul-usul prinsip tariqat, khasnya usul-usul tariqat Khwajaganiyyah, usul-usul tariqat Naqsyabandiyyah dan usul-usul tariqat Mujaddidiyyah.

Hadhrat Maulana Syaikh Jalalludin Ahmad Ar-Rowi sedang membacakan firman Allah Ta'ala daripada ayat-ayat suci al-Quran, bermula dari ayat 1 hingga ke ayat 10, Surah al-Fath secara bertajwid dan bertarannum.

BAYAN 1 - MAJLIS IJTIMAK TARAIQ: HIDAYAT TARIQAT KE HADHRAT ALLAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bahagian 1: Mukadimah & Kepentingan Hidayah

Syaikh Wan Elyas:

Alhamdulillah, syukur kepada Allah ﷻ kerana telah memilih kita, memilih saya, dan memilih tuan-tuan semua untuk duduk dalam satu majlis mengingati Allah, majlis berkata tentang kebesaran Allah. Semoga majlis ini menurunkan hidayah. Walaupun kita buat majlis kecil di sini, niat kita kena sentiasa untuk seluruh alam. Kita kena sentiasa berfikir besar, fikir bagaimana Allah memilih diri kita, menggunakan harta dan diri kita untuk menjadi asbab hidayah. Setiap perbuatan Allah terhadap diri kita, kita kena perhatikan: adakah ia ke arah hidayah atau sebaliknya? Pentingnya hidayah ini tuan-tuan, apabila kita meletakkan diri sebagai punca hidayah.

Maulana Syaikh:

Atas maksud hidayah ini, Allah mengutuskan 124,000 para nabi dan rasul. Perhatikan dalam setiap solat, setiap rakaat kita membaca Surah Al-Fatihah. Kandungannya adalah permohonan hidayah:

Ihdinās sirātal mustaqīm – Ya Allah, berilah hidayah ke jalan yang lurus. Jika tanpa hidayah, manusia akan sesat. Hidayah membolehkan kita istiqamah dalam ibadah dan syariat Sunnah Baginda Nabi ﷺ. Tanpa petunjuk, manusia tidak nampak jalan kepada Allah. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Dia akan memberi petunjuk.

Sesiapa yang Allah beri hidayah, tiada sesiapa dapat menyesatkannya. Sebaliknya, sesiapa yang Allah nak sesatkan, dia tidak akan menemui pemimpin atau wali yang dapat menolongnya. Hidayah memperkenalkan kita kepada keesaan zat Allah dan jalan istiqamah.

Meskipun para sahabat bukan nabi, dengan asbab mereka, hidayah tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Mendapatkan hidayah bukan perkara mudah. Hatta Nabi ﷺ pun tidak boleh memberi hidayah kepada bapa saudaranya sendiri. Jika dengan perkataan kita manusia mendapat hidayah, itu adalah kurniaan Allah. Kita perlukan hidayah, keluarga kita perlukan hidayah, dan seluruh umat manusia memerlukannya.

Bahagian 2: Kepentingan Adab & Perhubungan

Dato' Syaikh Rosli:

Alhamdulillah, kita bincangkan sedikit tentang adab. Allah suka kepada mereka yang paling banyak adabnya dan paling mulia akhlaknya. Ramai orang berilmu, tetapi mereka mulia bukan kerana ilmu semata-mata, melainkan kerana adab. Adab ini merangkumi banyak bab.

Apabila kita menghadap Allah, menghadap guru, atau mencintai orang soleh, adablah yang menentukan. Dalam tariqat, kita membawa usul mengenal diri dan mengenal Allah. Apabila kita berguru, adab pertama ialah jangan banyak bicara. Datanglah dengan keadaan kosong.

Ibarat kita datang membawa bekas, londehkan, tanggalkan semua ilmu atau keakuan yang ada pada kita di luar pintu. Jika kita datang dengan rasa sudah tahu, ilmu guru susah hendak masuk. Jangan bertentangan ilmu dengan guru. Dalam kitab disebut, buang semua yang ada pada diri, tinggalkan syaitan di luar, bawalah diri kamu seadanya.

Selain itu, ada adab berzikir. Walaupun kita ahli zikir, jika guru sedang memberi taujih at arahan atau sedang fokus membaca sesuatu, jangan kita berlebih-lebih dengan tasbih kita. Itu tidak beradab. Ibarat orang sedang mengaji, kita pula nak tunjuk lebih hebat nadanya.

Satu lagi, ilmu tidak akan bermanfaat jika tiada rasa hormat kepada guru. Pangkat guru dengan bapa ini, bapa menyerahkan kita kepada guru. Kuasa guru dalam urusan agama kadangkala lebih tinggi daripada bapa. Pandanglah guru kerana Allah, jumpa kerana Allah, dan berpisah kerana Allah. Barulah ikhlas.

Bahagian 3: Adab Sesama Ikhwan & Disiplin Diri

Maulana Syaikh:

Terima kasih Dato' Syaikh Rosli. Dalam amalan tariqat, ia tidak lengkap jika hubungan dengan guru dan sesama ikhwan rakan seperjuangan tidak baik. Kita perlu jaga hati rakan-rakan.

Contoh mudah: menggunakan barang kawan. Sama ada tuala, jam tangan, atau pengecas telefon. Bukan tidak boleh guna, tetapi biarlah minta izin dahulu. Jangan sampai tuan barang mencari-cari di bilik air atau di mana-mana. Kita mahu melatih diri supaya berdisiplin dan tahu hak orang lain.

Juga, jangan sibuk memerhatikan aib atau kekurangan guru. Kita masuk tariqat untuk tengok diri kita sendiri – nafsu kita ini tahap mana? Nafsu ammarah ke, nafsu haiwaniyah ke? Bukan nak kaji nafsu Syaikh kita. Syaikh zikirnya jauh lebih tinggi daripada kita. Fokus pada kelemahan diri untuk diperbaiki.

Bahagian 4: Lapan Prinsip (Usul) Tariqat Naqsyabandi

Dato' Syaikh Helmi:

Insyaa-Allah, saya kupas sedikit tentang usul-usul Tariqat Naqshbandi Mujaddidiah. Berdasarkan hadis Jibril tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Tariqat ini adalah untuk mencapai makam Ihsan, beramal seolah-olah melihat Allah, atau merasa Allah melihat kita. Para masyaikh menetapkan lapan prinsip dalam bahasa Parsi:

1. **Yād Kard (Mengingati):** Berzikir dengan lidah hati. Selepas bai'ah, zikir ini ditartilkan oleh Syaikh ke dalam kalbi. Sebut “Allah Allah” sehingga ia meresap ke hati tanpa ingatan kepada yang lain. Ia menghalang bisikan qarin atau syaitan.
2. **Bāz Gasht (Kembali):** Jika kita lupa, kita kena cepat kembali ingat. Bawa perasaan bahawa Allah sedang melihat. Kita tiada daya upaya melainkan dengan kudrat Allah.
3. **Nigāh Dasht (Mengawasi):** Menjaga hati daripada lintasan waswas. Jangan biarkan khayalan duniawi memberi kesan kepada

hati. Kita kena jaga rumah hati kita, jangan biarkan syaitan bawa keluar barang-barang iman kita.

4. **Yād Dasht (Mengingati Dzat):** Bersungguh-sungguh mencapai Dawamul-Hudur, kehadiran Dzat Allah secara kekal. Mengingati Allah tanpa putus dalam setiap nafas. Jangan rasa diri kita yang hebat beramal, kerana rasa keakuan adalah kepala segala dosa.
5. **Hosh Dar Dam (Sedar dalam Nafas):** Setiap nafas yang masuk dan keluar mestilah berserta kesedaran terhadap Allah. Nafas yang disebut dengan kesedaran adalah nafas yang hidup, manakala nafas yang lalai adalah mati.
6. **Nazar Bar Qadam (Pandang pada Langkah):** Apabila berjalan, pandanglah ke arah kaki. Jangan melilau melihat kiri dan kanan yang boleh menimbulkan fasad atau gangguan dalam hati. Fokus pada tujuan perjalanan kita menuju Allah.
7. **Safar Dar Watan (Bersiar dalam kampung diri):**
8. **Khalwat Dar Anjuman (Bersendirian dalam keramaian):**

<https://youtu.be/VzVOh54vGVM?si=dKKagaGmXX36Gsc6>

Perincian Bayan:

Bahagian 1: Kepentingan Hidayah (Pembukaan – Syaikh Wan Elyas)

Syaikh Wan Elyas sebagai penceramah pertama menekankan betapa hidayah adalah kurniaan terbesar daripada Allah ﷻ:

Kesyukuran atas Pilihan Allah: Beliau memulakan dengan kesyukuran kerana Allah memilih mereka untuk berada dalam majlis mengingatinya. Beliau berharap majlis ini menjadi asbab turunnya hidayah ke seluruh alam.

Permohonan dalam Surah Al-Fatihah: Maulana Syaikh menjelaskan bahawa dalam setiap rakaat solat, kita memohon hidayah melalui ayat *Ihdinās sirātal mustaqīm*. Tanpa petunjuk ini, manusia akan sesat dan hidup tanpa arah.

Hidayah adalah Milik Allah: Ditekankan bahawa hidayah tidak boleh dipaksa. Malah Nabi Muhammad ﷺ juga tidak dapat memberi hidayah kepada bapa saudaranya sendiri; ia adalah hak mutlak Allah.

Kesan Tiada Hidayah: Tanpa hidayah, manusia akan hidup seperti haiwan, tidak mampu membezakan antara yang hak dan batil, serta sentiasa dalam kegelisahan terutamanya dalam mendepani cabaran dunia moden.

Bahagian 2: Adab dalam Perjalanan Kerohanian (Dato' Syaikh Rosli)

Dato' Syaikh Rosli mengupas tentang kepentingan adab sebagai pelengkap kepada ilmu:

Adab Lebih Tinggi daripada Ilmu: Beliau menyatakan ramai orang berilmu tetapi tidak beradab. Adablah yang menentukan sama ada amalan kita diterima atau tidak.

Adab dengan Guru: Jangan banyak bicara di hadapan guru. Londehkan atau tanggalkan segala keakuan dan ilmu yang ada pada diri sebelum bertemu guru supaya ilmu baru dapat masuk ke dalam hati. Hormati kedudukan guru yang kadangkala lebih tinggi tanggungjawabnya daripada bapa kandung dalam urusan agama.

Adab Sesama Ikhwan (Sahabat): Menjaga perasaan sahabat, tidak mengambil barang tanpa izin seperti tuala atau jam, dan tidak mencari-cari aib atau kekurangan guru.

Bahagian 3: Usul Tariqat dan Makam Ihsan (Dato' Syaikh Helmi)

Dato' Syaikh Helmi menjelaskan prinsip-prinsip teknikal dalam Tariqat Naqshbandi Mujaddidiah untuk mencapai makam Ihsan:

Makam Ihsan: Beliau menjelaskan hadis Jibril tentang Islam, Iman, dan Ihsan. Tariqat bertujuan membawa pengamal kepada makam Ihsan, iaitu berasa sentiasa diawasi Allah.

Prinsip-Prinsip Usul Utama:

1. **Yād Kard (Zikir & Bai'ah):** Kepentingan mengambil zikir melalui bai'ah perjanjian dengan guru. Zikir dilakukan dengan lidah hati sehingga menusuk ke kalbi.

2. **Bāz Gasht (Kembali):** Sentiasa mengembalikan ingatan kepada Allah jika hati mula terlalai.

3. **Nigāh Dasht (Mengawasi):** Menjaga hati dengan bersungguh-sungguh daripada gangguan lintasan waswas syaitan.

4. **Yād Dasht (Meningati):** Mengingati zat Allah secara kekal dalam tanpa putus.

5. **Hosh Dar Dam (Sedar dalam Nafas):** Setiap nafas yang keluar dan masuk mestilah dalam keadaan sedar akan kehadiran Allah. Nafas yang lalai dianggap mati.

6. **Nazar Bar Qadam (Pandang pada Langkah):** Menjaga pandangan mata ke arah bawah di kaki semasa berjalan untuk mengelakkan hati terpesona dengan gangguan duniawi.

Bayan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana disiplin tariqat membantu seorang Muslim untuk sentiasa berhubung dengan penciptanya melalui adab dan zikir yang tersusun.

Ringkasan Bayan:

Hidayat Tariqat Kehadhrat Allah - Majlis Ijtimak Taraiq: Kodiang 2026

1. Kepentingan Hidayah

Majlis ini dimulakan dengan kesyukuran atas pemilihan Allah untuk berkumpul dalam majlis zikir dan mengingati kebesaran-Nya. Penceramah menekankan bahawa hidayah adalah perkara paling penting dalam kehidupan manusia:

Permohonan Hidayah: Setiap rakaat solat melalui Surah Al-Fatihah, kita memohon: *Ihdinās sirātal mustaqīm*, Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.

Tanpa Hidayah: Manusia akan sesat dan hidupnya tidak tumpah seperti haiwan kerana tidak dapat membezakan antara yang hak dan batil.

Asbab Hidayah: Allah mengutuskan para nabi, rasul, dan sahabat sebagai asbab penyebaran hidayah. Walau bagaimanapun, hidayah mutlak adalah milik Allah; hatta Nabi Muhammad ﷺ tidak dapat memberi hidayah kepada bapa saudaranya sendiri.

2. Adab dalam Tariqat Perjalanan Kerohanian

Kempurnaan amalan dalam tariqat sangat bergantung kepada adab:

Adab dengan Guru: Murid digalakkan untuk tidak banyak bicara di hadapan guru dan perlu melondehkan atau mengosongkan ilmu yang ada pada diri agar ilmu daripada guru dapat masuk dengan sempurna.

Adab dengan Rakan (Ikhwan): Menghormati hak dan perasaan rakan, seperti meminta izin sebelum menggunakan barang orang lain.

Fokus pada Diri Sendiri: Jangan mencari kelemahan atau aib guru, sebaliknya fokus untuk mengislahkan dan memperbaiki nafsu dan kelemahan diri sendiri.

3. Prinsip-Prinsip Usul Tariqat Naqsyabandi

Beberapa prinsip utama daripada lapan prinsip dijelaskan untuk mencapai makam Ihsan:

Yad Kard (Zikir & Bai'ah): Zikir yang diambil melalui proses biah (perjanjian) dengan guru untuk menguatkan hubungan dengan Allah.

Baz Gasht (Kembali): Sentiasa kembali mengingati Allah sekiranya terlalai atau terlupa.

Nigah Dasht (Mengawasi): Bersungguh-sungguh menjaga hati daripada lintasan buruk atau waswas syaitan semasa berzikir.

Yad Dasht (Mengingati): Mencapai keadaan di mana kehadiran zat Allah dirasai secara kekal dan berterusan dalam hati.

Hosh Dar Dam (Sedar dalam Nafas): Memastikan setiap hembusan dan tarikan nafas dilakukan dengan kesedaran terhadap kehadiran Allah.

Nazar Bar Qadam (Pandang pada Langkah): Menjaga pandangan mata ke arah kaki semasa berjalan untuk mengelakkan gangguan hati dan fasad.

Kesimpulan:

Majlis ini menekankan bahawa tariqat adalah jalan untuk mencapai makam Ihsan, iaitu beribadah seolah-olah melihat Allah, atau sekurang-kurangnya merasai bahawa Allah sentiasa melihat kita.

Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail Sarkawi dari Ipoh, Perak sedang menyampaikan bayan dengan menerangkan kepentingan menghadiri majlis zikir mengingati Allah dan menselawati Nabi ﷺ di Majlis Ijtimak Tariq, para ekhwan dari beberapa tempat turut hadir, antaranya dari Sungai Petani, Alor Setar, Jeruju, dan Kodiang.

Antara para peserta yang hadir dari berbagai daerah di Kedah, kelihatan sedang mendengar penerangan bayan yang disampaikan oleh Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail dengan penuh khusyuk sambil menghayati isi kandungan bayan yang disampaikan.

Para hadirin sedang menghayati isi kandungan bayan yang disampaikan. Ada antara peserta yang hadir datang dari negeri Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis.

Hadhrat Maulana Syaikh jalalludin Ahmad Ar-Rowi sedang menyampaikan bayan maghrib, dan para hadirin sedang mendengar dengan khusyuk.

BAYAN 2 - MAJLIS IJTIMAK TARAIQ: MANIFESTO KEPULANGAN ROHANI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bahagian 1: Ucapan Aluan & Mukadimah

Syaikh Zahrullail:

"Yang Berbahagia Al-Fadhilatus Syaikh al-Ustaz Azizan selaku mudir Madrasah Nurul Ihsan. Yang Berbahagia Al-Fadhilatus Syaikh Maulana Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi, Guru Mursyid Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Muslimin, Mukminin, hadirin para salikin yang dirahmati Allah ﷻ.

Dalam kesempatan kita berkampung dan berhimpun di Madrasah Nurul Ihsan ini, kita mengambil manfaat daripada hadis Nabi ﷺ: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah permudahkan jalan ke syurga. Menuntut ilmu adalah kefardhuan bagi setiap muslimin dan muslimat umat Baginda Nabi ﷺ.

Kita sampai subuh fajar tadi, disambut oleh Yang Berbahagia Al-Fadhilatus Syaikh Ustaz Azizan dengan berlapang dada menerima kehadiran kita. Dalam suasana hari ini, Allah limpahkan hujan dan kurniakan kebaikan buat kita bersama daripada perhimpunan jemaah, halaqah, dan majlis ilmu ini.

Saya ni berceramah kalau di Perak tiap-tiap hari, bercakap saja senang. Tapi kita nak buat, kita nak beramal, kita perlukan bukan sahaja ilmu, bahkan amal dengan ilmu kita. *Al-ilmu bila amalin kasyajarin bi-la tsamarin* – Orang berilmu yang tidak beramal umpama pokok yang tidak berbuah. Jadi kita nak beramal, nak berzikir *Ismu Dzat (Allah, Allah)* setiap masa, dari bangun celik mata sehingga kita berjalan.

Jadi, kita bersama guru kita yang dikasihi, dipersilakan Al-Fadhilatus Syaikh untuk menyampaikan tausiahnya pada malam ini. Dipersilakan, tafaddhal masykura."

Bahagian 2: Bayan Utama (Maulana Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi)

Maulana Jalaluddin:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ تَعَالَى، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَحِلْ لِي عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ، نَشْكُرُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Bismillahirrahmanirrahim

Bersyukur kita ke Hadhrat Allah ﷻ pada malam yang mulia diberkati, malam 20 April, hari Isnin, sempena kita memperingati junjungan Nabi besar kita Muhammad ﷺ.

Allah telah himpulkan kita di Madrasah Nurul Ihsan di Kodiang, Kedah ini atas satu maksud yang sangat besar: untuk kita fikirkan bagaimana agama yang sempurna ini dapat kita bawa dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita, dan seluruh umat manusia.

Penciptaan Makhluk & Nur Muhammad

Allah telah menciptakan sekalian makhluk. Ada yang di langit dan ada yang di bumi. Ada makhluk yang diciptakan daripada Nur cahaya, sepertimana Allah ciptakan Nur baginda Nabi kita Muhammad ﷺ sebagai makhluk yang terawal. *"Awwalu mā khalaqa Allāhu nūrī"*, Awal-awal makhluk yang diciptakan Allah adalah Nurku, sabda baginda Nabi ﷺ.

Allah juga ciptakan malaikat daripada cahaya. Mereka adalah makhluk yang taat dan setia, tiada keingkaran apabila mendengar perintah Allah. Ada juga makhluk daripada api iaitu jin, dan ada yang daripada tanah iaitu jasad Nabi Adam ﷺ. Allah berkuasa mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada dengan perintah *"Kun Fa-yakūn"*.

Kemuliaan Insan

Daripada sekalian makhluk, Allah memuliakan bani Adam yang dinamakan Insan. *"Laqad khalaqnā al-insāna fi ahsani taqwīm"* – Kami ciptakan insan dengan sebaik-baik penciptaan. Dalam diri insan, Allah himpulkan sifat-sifat yang bertentangan: panas dan sejuk, gembira dan sedih, serta unsur alam Amar (roh yang kekal) dan alam Khalaq (jasad yang akan hancur).

Allah mengajarkan insan apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama di Gua Hira memerintahkan kita membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Dengan nama Allah inilah kita menyebut dan mengingati-Nya setiap masa – mengucapkan *Insya-Allah, Alhamdulillah, dan Masya-Allah*, dalam setiap keadaan.

Tanggungjawab Dakwah & Kenabian

Allah memilih para Nabi sebagai insan yang kamil sempurna. Mereka bukan sekadar beribadat, tetapi membawa peranan sebagai pembawa khabar dan mengajak manusia kembali kepada Allah. Allah utuskan 124,000 nabi kepada pelbagai bangsa. Menurut ulama, hanya empat nabi daripada bangsa Arab: Nabi Ismail ﷺ, Nabi Hud ﷺ, Nabi Soleh ﷺ, dan Nabi Muhammad ﷺ.

Kenapa manusia perlu diajak kepada Allah? Kenapa perlu ada muazin melaungkan azan walaupun waktu solat sudah diketahui? Tujuannya adalah sebagai peringatan. Seruan azan adalah dakwah yang sempurna. Setiap nabi ada medan dakwah yang berbeza, tetapi Nabi Muhammad ﷺ adalah *Khātimul-Anbiyā* – penutup sekalian nabi. Tiada lagi nabi atau syariat baru selepas Baginda ﷺ.

Penyambung Warisan Nubuwwah

Nabi Muhammad ﷺ tidak diutuskan untuk membangunkan perniagaan atau pertanian semata-mata, tetapi untuk *Dakwah Ilā Allāh* – mengajak manusia kepada Allah agar dapat memasuki syurga yang kekal abadi. Apabila pintu kenabian tertutup, tanggungjawab ini diwarisi oleh para sahabat dan umatnya. "*Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas*" – Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Oleh itu, kita perlu ada fikir untuk menyediakan diri, keluarga, dan seluruh umat atas maksud yang sama. Kami jemaah ekhwan tariqat mengadakan perhimpunan di sini untuk menghubungkan nisbat amalan. Kita akan mengadakan majlis baiah, zikir Khatam Khwajagan, pembacaan sanad silsilah, dan muraqabah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan menggantikan kesalahan kita dengan kebaikan."

اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين، واغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين والمؤمنات

Bahagian 3: Penutup & Pengumuman Majlis

Syaikh Zahrullail:

“Terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhilatus Syaikh Ustaz Maulana Jalaluddin di atas tausiah bayan yang dikongsikan. Ini adalah latihan riyadhah harian kita. Kadangkala kita hanya berjumpa guru setahun sekali untuk charge semula iman dan memberikan laporan amalan zikir kita.

Dengan mengambil manfaat daripada bayan tadi, insya-Allah selepas Isyak kita adakan majlis baiah atau janji untuk sama-sama mengingati Allah dengan nisbat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Hari-hari kita bersuluk, hari-hari ingat Allah. Dipersilakan kepada Ustaz Naim untuk melaungkan azan Isyak. Tafadhal. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*”

RINGKASAN BAYAN:

Majlis ini adalah ijtimak perhimpunan Tariqat di Madrasah Nurul Ihsan, Koding, Kedah pada 20 April 2026M. Disampaikan oleh:

- 1. Syaikh Zahrullail (pengerusi/pengacara)**
- 2. Maulana Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi (Guru Mursyid Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah)**

Tema utama: Hidayat Tariqat Kehadhrat Allah - menghubungkan nisbat rangkaian sanad zikir melalui baiah, zikir Khatam Khwajagan, muraqabah dan suluk. Isi penting bayan:

1. Kelebihan menuntut ilmu dan ilmu tanpa amal bagai pokok tak berbuah.
2. Penciptaan makhluk: Nur Muhammad ﷺ, malaikat (cahaya), jin (api), manusia (tanah + roh).
3. Kemuliaan insan sebagai ahsan al-taqwim dan penerima ajaran Allah.
4. Kenabian berakhir dengan Nabi Muhammad ﷺ; warisan dakwah disambung umat.
5. Tariqat sebagai medium tazkiyah an-nafs dan nisbat kepada Allah.

ANALISIS & KRITIKAN

1. ASPEK TASAWUF & TARIQAT

a) Konsep Nur Muhammad - Harus Diletak dengan Tepat

Dalam teks disebut: *"Awwalu ma khalaqallahu nuri"* (Awal-awal makhluk yang diciptakan Allah adalah Nurku).

Huraian sahih: Hadis ini diriwayatkan oleh 'Abdul Razzaq dan al-Baihaqi dari Jabir bin 'Abdillah, tetapi kebanyakan ulama hadis menilainya dha'if (lemah) atau ghairu marfu'. Dari segi akidah, tidak ada makhluk yang diciptakan sebelum 'Arasy dan Qalam menurut majoriti Ahlus Sunnah. Konsep "Nur Muhammad" sebagai makhluk pertama adalah faham sebahagian sufi, seperti al-Burhan al-Halabi - bukan ijma'.

Kritikan: Membentangkan hadis daif sebagai hujah tanpa penjelasan statusnya boleh mengelirukan awam. Lebih baik menggunakan dalil sahih: *"Imallaha kana wa la syai'a ghairuh"* (Allah ada tanpa sesuatu yang lain).

b) Nisbat & Baiah - Amalan Tariqat yang Patuh Syariat

Perhimpunan ini menekankan baiah janji setia dan sanad silsilah hingga ke Rasulullah.

Hujah sokongan: Dalam Islam, baiah kepada pemimpin termasuk guru ruhani adalah dibenarkan selagi tidak melanggar syariat. Imam al-Ghazali, an-Nawawi, dan 'Abdul Qadir al-Jailani mengakui kepentingan silsilah dalam Tariqat.

Perhatian kritis: Namun, perlu dipastikan tidak ada unsur ghuluw berlebih-lebihan seperti menganggap guru ma'sum atau menyampaikan wirid yang tiada contoh dari Nabi ﷺ. Teks tidak menunjukkan unsur tersebut - jadi ini kekuatan majlis ini.

c) Zikir Ismu Dzat (Allah, Allah) - Perbincangan Fiqh Zikir

Teks menyebut: "kita nak berzikir Ismu Dzat (Allah, Allah) setiap masa".

Analisis: Zikir dengan lafaz “Allah... Allah...” tanpa henti adalah amalan jumhur sufi (Naqsyabandiyah). Namun, ulama fiqh seperti Ibn Taimiyyah mengkritiknya kerana lafaz Jalalah adalah nama khas, bukan zikir yang diajar secara mutawatir dari Nabi secara berterusan seperti tasbih, tahmid, tahlil.

Kritikan sederhana: Selagi tidak diwajibkan dan tidak dianggap syiar wajib, ia masih dibolehkan sebagai amalan fadhilah. Tetapi perlu diingatkan bahawa sebaik-baik zikir adalah yang diajar Rasulullah ﷺ seperti *La ilaha illa Allah* (tahlil).

2. ASPEK DAKWAH & MANHAJ

a) Dakwah Ilallah - Kewajipan Umat

Maulana Jalaluddin menegaskan: “Nabi Muhammad tidak diutus untuk perniagaan atau pertanian, tetapi dakwah kepada Allah.”

Huraian sahih: Ini selaras dengan al-Qur’an: “*Qul hadzihi sabilī ad’ū ilallāh*” (Surah Yusuf: 108). Dakwah adalah fardhu kifayah, dan setiap muslim wajib menyampaikan walau satu ayat. Kekuatan - majlis ini mengingatkan umat tentang misi utama kenabian, bukannya hanya ritual kosong.

b) Kesedaran Fikir untuk Keluarga & Umat

Teks menyebut: “Kita perlu ada fikir untuk menyediakan diri, keluarga, seluruh umat.”

Kritikan konstruktif: Sayangnya, tidak ada penjelasan praktikal bagaimana menterjemah bayan ini ke dalam program dakwah terstruktur. Ijtimak Tariqat kadang-kala hanya terhenti pada zikir dan muraqabah tanpa khuruj (keluar untuk dakwah) atau tarbiyah sistematik.

Untuk menjadi lebih produktif, Tariqat perlu menggabungkan tazkiyah dengan harakah dakwah - contoh model yang berjaya: Tariqat di Turki Uthmaniyyah yang membina sekolah, hospital, dan sistem peradaban.

3. ASPEK MANQULAT & KEKUATAN HUJAH

a) Bilangan Nabi 124,000 & Empat Nabi Berbangsa Arab

Teks menyatakan: "Menurut ulama, hanya empat nabi daripada bangsa Arab: Nabi Ismail ﷺ, Nabi Hud ﷺ, Nabi Soleh ﷺ, dan Nabi Muhammad ﷺ."

Sokongan: Pendapat ini disebut oleh Ibn Katsir dan ramai ulama nasab. Namun ada yang memasukkan Nabi Syuaib ﷺ kerana beliau berbangsa Arab Madyan. Secara umum, ini bukan isu akidah, tetapi lebih tepat disebut sebagai pendapat kuat. Penulis memperakukan bahawa bayan ini tidak menyalahi.

b) "Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tsamarin"

Ini adalah ungkapan arab yang disebut:

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

(Ilmu tanpa amal bagai pokok tanpa buah) - maqbul dan selaras dengan hadis:

"Orang yang membaca al-Qur'an sedang dia fasiq akan dilaknat." Riwayat Imam Ahmad, namun maknanya sah secara umum.

4. CATATAN KRITIS TERHADAP GAYA PENYAMPAIAN

Kelebihan: Bahasa lembut, penuh dengan doa, menekankan hubungan guru-murid yang sihat, hanya jumpa guru setahun sekali untuk 'charge iman' - ini realistik.

Kekurangan: Tidak mengkritik sedikit pun praktik yang mungkin menyalahi sunnah dalam Tariqat tertentu, contoh: rabithah haram dan makruh. Sebagai analisis kritis, dapat perhatikan ketiadaan peringatan tentang bahaya syirik khafi riak, ujub yang sering menyusup dalam amalan Tariqat. Majlis yang baik sepatutnya menyelitkan muhasabah terhadap penyimpangan tasawuf.

KESIMPULAN & CADANGAN

Aspek	Penilaian
Kesesuaian dengan akidah Ahlus Sunnah	Secara umum lunas, kecuali isu Nur Muhammad sebagai makhluk pertama (perlu penyampaian dengan peringatan status hadis).
Manfaat untuk jemaah	Tinggi - mengukuhkan niat, mengingatkan mati, menggalakkan zikir dan baiah
Potensi kritik	Kurang penekanan pada amal dakwah luaran dan kritik terhadap penyimpangan dalam Tariqat lain.
Bahasa dan sampaian	Menarik, mudah difahami, sesuai untuk awam Tariqat.

Cadangan penambahbaikan untuk majlis-majlis akan datang:

1. Sertakan kuliah tentang bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah dalam konteks Tariqat.
2. Selitkan panduan dakwah praktikal selepas zikir, contoh: pengagihan risalah, program bimbingan solat di kawasan luar.
3. Jelaskan status hadis yang digunakan (jika daif, jangan dijadikan asas akidah).

Analisis ini disusun berdasarkan kajian gerakan Sufiyyah dan Dakwah Islam merujuk kepada kitab-kitab muktabar Ahlus Sunnah serta kaedah kritik hadis. Tidak bertujuan merendahkan mana-mana Tariqat, sebaliknya untuk al-nasihah fi al-din.

Wallahu a'lam.

ANALISIS FENOMENOLOGI KEROHANIAN: MEMBEDAH BAYAN IJTIMAK TARAQ KODIANG 2026

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. Ringkasan Eksekutif: Manifesto Kepulangan Rohani

Bayan ini bukan sekadar ceramah agama tradisi, tetapi merupakan sebuah peta jalan (roadmap) ontologi yang menghubungkan asal-usul penciptaan manusia dengan tanggungjawab kosmiknya. Terdapat tiga fasa utama yang ditekankan:

1. **Kesedaran Asal (The Alpha):** Hakikat Nur Muhammad sebagai titik mula.
2. **Kesedaran Jati Diri (The Being):** Dualiti insan antara jasad yang fana dan roh yang baka.
3. **Kesedaran Fungsi (The Mission):** Transformasi daripada pengamal ritual kepada pewaris kerja kenabian (*Dakwah Ilallah*).

2. Perincian & Syarah Membedah Manhaj

A. Teori Ilmu: Antara Maklumat dan Transformasi

Syaikh Zahrullail memulakan dengan teguran tajam terhadap kecenderungan umat yang hanya mengumpul maklumat tanpa mengubah keadaan.

Analisis: Beliau menggunakan metafora klasik *ash-syajar bila tsamar* (pohon tanpa buah). Dalam tradisi Sufiyyah, ilmu yang tidak membuahkan amal dianggap sebagai hijab pendinding yang paling tebal.

Aplikasi Teknikal: Pengenalan Zikir Ismu Dzat (*Allah, Allah*) bukan sekadar sebutan, tetapi kaedah sinkronisasi jantung dengan frekuensi Ilahiyyah dalam setiap gerak-geri.

B. Kosmologi Sufi: Nur Muhammad & Arsitektur Alam

Maulana Jalaluddin menyentuh aspek Hakikat Muhammadiyyah. Secara teknikal, ini menjelaskan bahawa alam semesta tidak dicipta secara rawak, tetapi mempunyai "Prototaip Cahaya."

Huraian: Penggunaan istilah *Alam Amar* (Alam Perintah/Roh) dan *Alam Khalaq* (Alam Ciptaan/Jisim) adalah kunci untuk memahami mengapa manusia sering merasa asing di dunia ini. Roh berasal dari Amar, maka ia sentiasa merindukan rumah asalnya.

Kaitan Teologi: Ini menyokong konsep *Ahsani Taqwim* sebaik-baik kejadian di mana manusia menjadi titik temu antara unsur bumi dan unsur langit.

C. Transisi Kepimpinan: Dari Nabi ke Sahabat, dari Sahabat ke Salik

Perkara paling kritikal dalam bayan ini adalah penegasan bahawa pintu kenabian telah tertutup (*Khatimul Anbiya*), namun pekerjaan nabi tidak boleh berhenti.

Analisis Gerakan: Beliau cuba menghapuskan dikotomi antara Ahli Tariqat dan Ahli Dakwah. Bagi Maulana, seorang salik penuntut Tariqat yang sebenar mestilah seorang pendakwah. Tariqat adalah bateri (charge), manakala dakwah adalah lampu penerangan kepada umat.

3. Huraian Sokongan: Nas & Kalam Masyaikh

Komponen	Nas Al-Quran / Hadis	Kenyataan Masyaikh Akabirin
Penciptaan Nur	"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah..." (Al-Maidah: 15). Hadis: "Awal yang dicipta Allah adalah Nurku."	Syeikh Abdul Qadir Al-Jilani: "Roh Muhammad adalah hakikat bagi segala makhluk." (Sirr al-Asrar).
Ilmu & Amal	"Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan?" (As-Saff: 2).	Imam Al-Ghazali: "Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan."

Makam Ihsan	Hadis Jibril: "Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya..."	Shah Naqshband: "Tariqat kami adalah persahabatan, dan kebaikan itu ada dalam perhimpunan (ijtimak)."
Waris Nabi	"Para Ulama itu adalah pewaris para nabi." (HR. Abu Dawud).	Syeikh Ahmad Sirhindi: "Tujuan Tariqat adalah untuk menyempurnakan syariat, bukan mencari perkara luar biasa."

4. Analisis Strategik: Mengapa "Kodiang 2026" Signifikan?

Secara kritis, ijtimak ini menunjukkan daya tahan (resilience) gerakan Sufiyyah di Malaysia. Di tengah-tengah arus modenisme yang kering, pendekatan Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah yang menekankan Muraqabah pemerhatian hati dan Suluk perjalanan dalaman bertindak sebagai:

Penapis Psikologi: Menguruskan tekanan mental melalui zikir yang mendalam.

Struktur Sosial: Membina komuniti yang mempunyai Nisbat (hubungan) rohani yang kuat melampaui sempadan geografi.

Kesimpulan Analisis

Teks ini bukan sekadar ucapan majlis, tetapi sebuah Manual Operasi Rohani. Ia menyeru kepada keseimbangan antara *Hudhur Allah* (kehadiran bersama Tuhan) dan *Khidmah Khalq* (berkhidmat kepada makhluk).

Istilah *Charge* semula iman yang digunakan oleh Syeikh Zahrullail adalah refleksi kepada keperluan manusia moden terhadap stesen janakuasa rohani. Tanpa perhimpunan ijtimak dan bimbingan guru mursyid, bateri rohani manusia akan sentiasa berada dalam mod low-power, menyebabkan fungsi hamba dan khalifah menjadi malap.

Hadhrat Maulana Syaikh Jalalludin Ahmad Ar-Rowi sedang memberikan penerangan berkenaan kaifiyat berzikir Khatam Khwajagan, kaifiyat Muraqabah dan Rabitah, sambil batu-batu kecil diagih-agihkan kepada para peserta majlis Zikir Khatam Khwajagan.

LAPORAN RASMI PROGRAM: MAJLIS IJTIMAK TARAIQ 1447H/2026M

Anjuran: Majlis Ekhwan NAQSH

Tempat: Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah

Tarikh: 19 April 2026 / 1 Zulkaedah 1447H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ABSTRAK

Majlis Ijtimak Taraiq merupakan suatu himpunan kerohanian yang bertujuan memperkukuh amalan tasawuf berteraskan disiplin tariqat yang sah menurut manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Program ini menghimpunkan para masyaikh, khalifah, dan ikhwan bagi menghayati dimensi zikir, muraqabah, bai'at, serta pengisian ilmu berbentuk bayan dan tazkirah. Laporan ini mendokumentasikan perjalanan program secara kronologi, menilai impak spiritual dan intelektual, serta merumuskan kepentingan kesinambungan majlis seumpamanya dalam memperkasa jaringan kerohanian umat Islam.

1. PENDAHULUAN

Majlis Ijtimak Taraiq merupakan manifestasi kesinambungan tradisi keilmuan dan kerohanian Islam yang berakar daripada amalan para salihin dan masyaikh silsilah tariqat muktabarah. Dalam konteks semasa, keperluan terhadap pengukuhan aspek tazkiyah al-nafs semakin mendesak, khususnya dalam menghadapi cabaran materialisme dan

krisis spiritual. Sehubungan itu, penganjuran majlis ini oleh Majlis Ekhwani NAQSH bertujuan:

1. Menghidupkan amalan zikir berjamaah menurut kaifiyat tariqat
2. Menyebarkan kefahaman sahih tentang tasawuf
3. Mengukuhkan hubungan rohani antara masyayikh dan ikhwan
4. Membina kesedaran dakwah berasaskan pendekatan ihsan

2. LATAR BELAKANG PROGRAM

Program ini telah diadakan di Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah, dengan kehadiran para ikhwan dari pelbagai negeri. Majlis ini berperanan sebagai platform:

1. Pertemuan rohani (ijtima')
2. Penyampaian ilmu tasawuf praktikal
3. Pengukuhan bai'at dan rabitah kerohanian

Pengisian program dirangka secara seimbang antara aspek ilmu, amali, dan pengalaman rohani.

3. OBJEKTIF PROGRAM

Secara khusus, program ini bertujuan:

1. Memperteguhkan kefahaman tentang kepentingan tariqat dalam kehidupan Muslim
2. Melatih kaifiyat zikir Ismu Zat secara praktikal
3. Menyuburkan semangat dakwah tariqat
4. Mengukuhkan disiplin bai'at dan adab suluk
5. Menghidupkan amalan muraqabah dan tawajjuh

4. ATURCARA DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Program berlangsung secara tersusun bermula sebelum Zohor sehingga malam hari, melibatkan beberapa komponen utama:

4.1 Sesi Ilmiah (Bayan dan Tazkirah)

Tiga slot bayan utama telah disampaikan, merangkumi:

1. Kepentingan tariqat dalam konteks semasa
2. Kaifiyat zikir Ismu Zat
3. Fikir dakwah tariqat

Pengisian ini disokong oleh tazkirah masyaikh yang menekankan aspek adab, keikhlasan, dan istiqamah.

4.2 Amalan Kerohanian (Zikir dan Muraqabah)

Amalan utama yang dilaksanakan:

1. Zikir Khatam Khwajagan
2. Muraqabah dan tawajjuh
3. Pengukuhan rabitah rohani

Amalan ini memberi penekanan kepada kehadiran hati (hudhur al-qalb) dan kesedaran ilahi (ihsan).

4.3 Majlis Bai'at

Majlis bai'at merupakan antara kemuncak program, di mana para peserta:

1. Memperbaharui komitmen rohani
2. Mengikat hubungan dengan silsilah tariqat
3. Meneguhkan disiplin suluk

4.4 Interaksi Sosial dan Ukhuwah

Program turut menyediakan ruang:

- Taaruf antara ikhwan
- Muzakarah ilmiah
- Perbincangan tidak formal (infiradi)

Ini mengukuhkan jaringan ukhuwah dan solidariti jamaah.

5. KEHADIRAN DAN PENYERTAAN

Majlis ini dihadiri oleh:

- Para masyayikh dan khalifah
- Ahli ikhwan dari pelbagai latar belakang
- Peserta baharu yang berminat mendalami tariqat

Kehadiran yang memberangsangkan mencerminkan minat yang tinggi terhadap pengisian kerohanian.

6. IMPAK DAN DAPATAN

6.1 Impak Spiritual

Peserta menunjukkan:

- Peningkatan kesedaran rohani
- Penghayatan zikir yang lebih mendalam
- Kecenderungan kepada kehidupan berteraskan ihsan

6.2 Impak Intelektual

- Kefahaman yang lebih jelas tentang konsep tariqat

- Keupayaan membezakan antara tasawuf sahih dan penyelewengan

6.3 Impak Sosial

- Pengukuhan ukhuwah Islamiyyah
- Pembentukan jaringan dakwah tariqat

7. CABARAN DAN PENAMBAHBAIKAN

Beberapa aspek yang boleh dipertingkatkan:

- Dokumentasi program yang lebih sistematik
- Penyediaan bahan bertulis untuk peserta
- Penjadualan masa yang lebih fleksibel

8. KESIMPULAN

Majlis Ijtimak Tariq 1447H telah berjaya mencapai objektifnya dalam memperkukuh dimensi kerohanian dan keilmuan para peserta. Program ini membuktikan bahawa pendekatan tariqat yang sahih masih relevan dan diperlukan dalam membentuk insan yang seimbang antara zahir dan batin. Keberhasilan majlis ini diharapkan menjadi asas kepada penganjuran program yang lebih besar dan berimpak tinggi pada masa hadapan.

9. CADANGAN

1. Menjadikan program ini sebagai acara tahunan
2. Menerbitkan modul rasmi tariqat untuk rujukan peserta
3. Memperluaskan penyertaan ke peringkat antarabangsa
4. Mengintegrasikan teknologi digital dalam penyebaran ilmu
5. Menganjurkan program ijtimak ini di setiap negeri

10. PENUTUP

Semoga segala usaha yang dilaksanakan dalam majlis ini diberkati oleh Allah SWT dan menjadi asbab kepada peningkatan iman, ihsan, dan ma'rifat dalam kalangan umat Islam.

Disediakan oleh:

Setiausaha Agung

Majlis Ekhwan NAQSH

JADUAL ATURCARA

19 April - Ahad:

4:30am - Tiba di Kodiang, Kedah

6:00am - Solat Subuh, Zikir Khatam, Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Doa

7:30am - Solat Isyraq & Dhuha

8:00am - Sarapan pagi

8:30am - Istirahat

9:00am - Suhbat, Muzakarah dan Ziarah

12:00pm - Makan tengahari

12:30pm - Qailulah

1:30pm - Solat Zohor, Zikir Khatam Khwajagan dan Selawat

2:00pm - Pelancaran Majlis Ijtimak Taraiq

Aturcara Program: Majlis Ijtimak Taraiq

Tarikh: 19 April 2026 / 1 Zulkaedah 1447H

Sebelum Zohor

- Makan tengahari
- Qailulah
- Persediaan
- Ketibaan tetamu

Sesi Petang

2:00 pm - Pembukaan majlis oleh Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail

2:05 pm - Bacaan ayat suci Al-Quran (Surah al-Fath: 1-10)

2:15 pm - Bayan 1: Kepentingan Tariqat di Zaman Ini

3:00 pm - Tazkirah al-Asfiya: Para Masyaikh Mujaddidiyyah

4:00 pm - Istirahat

4:30 pm - Solat Asar Zikir Khatam Khwajagan dan Selawat

5:00 pm - Bayan 2: Kaifiyat Berzikir Ismu Zat, Muraqabah & Rabitah

5:45 pm - Syajarah Tayyibah Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

6:00 pm - Minum petang, taaruf, muzakarah, infiradi

Sesi Malam

7:00 pm - Bacaan Nazam Tawassul Silsilah Tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah

7:30 pm - Solat Maghrib

8:00 pm - Bayan 3: Fikir Dakwah Tariqat

8:30 pm - Taujih Kepentingan Bai'at akan diadakan selepas Solat Isyak

8:45 pm - Solat Isyak

9:00 pm - Majlis Bai'at

9:15 pm - Majlis Zikir Khatam Khwajagan dan Selawat

9:45 pm - Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Tawajjuh

10:00 pm - Doa

10:10 pm - Makan malam

10:30pm - Bersurai

20 April - Isnin:

6:00am - Solat Subuh, Zikir Khatam, Syajarah Tayyibah, Muraqabah, Doa.

7:30am - Solat Isyraq & Dhuha

8:00am - Sarapan pagi

8:30am - Rehat

9:00am - Suhbat dan Ziarah

11:00am - Bertolak ke Gunung Jerai

11:30am - Menziarahi Makam Dato' Maharaja al-Syaikh al-Qadhi Abdul Jalil di Jitra

12:00pm - Makan tengahari di Thai Kitchen, Jitra

2:30pm - Tiba di Makam Tok Syaikh, Gunung Jerai

7:30pm - Turun dari Gunung Jerai menuju ke rumah penginapan

9:00pm - Ziarah ke Madrasah An-Nur

10:00pm - Taklim: Muraqabah

12:00am - Makan lewat malam, menu "Mee Kari Ketam".

2:00am - Bertolak kembali ke Khanqah Amaniah

7:00am - Selamat tiba di Khanqah Amaniah, Akademi NAQSH, Selangor.

**MENZIARAHI MAKAM DATO' MAHARAJA
AL-QADHI AL-SYAIKH ABDUL JALIL, JITRA**

1710 1782
قَام دَاتُو مَهَارَاج قَاضِي شَيْخِ عَبْدِ الْجَلِيلِ
AKAM DATO' MAHARAJA KHADI SHEIKH ABDUL
காம் டத்தோ மஹாராஜா காதி ஷேக் அப்துல் ஜ

Hadhrat Syaikh Muhammad Naim Jamil sempat singgah menunaikan solat sunat di surau Hadhrat Syaikh Sulaiman Dawood Shah, berdekatan dengan makam Hadhrat Dato' Maharaja Al-Sheikh al-Qadhi Abdul Jalil.

MAKAN TENGAHARI DI THAI KITCHEN KAFETERIA (LSH), JITRA, KEDAH

Thai Kitchen Kafeteria

LOT 39, Kampung Gelam, Jitra, 06000, KDH, MY

12:40

MAJLIS SUHBAT, ZIKIR DAN RIYADHAH DI BATU CENURAM PADANG TOK SYAIKH, GUNUNG JERAI PADA HARI ISNIN, 20 APRIL 2026M

Alhamdulillah, sesudah selesai menunaikan solat Asar di surau di kaki Gunung Jerai, jemaah selamat tiba di Padang Tok Syaikh di puncak Gunung Jerai dengan menaiki empat buah kenderaan, kemudian berjalan kaki mendaki menaiki tangga simen menuju ke Batu Cenuram atau Batu Shaff. Meskipun ada ekhwan yang berusia lanjut dan diselubungi masalah kesihatan, namun semuanya berjaya sampai di Padang Tok Syaikh, lalu masing-masing mengambil tempat duduk untuk memulakan majlis berzikir secara jihri. Majlis telah dimulakan dengan arahan Maulana Syaikh Jalalludin Ahmad Ar-Rowi, pembacaan petikan daripada kitab Nihayah al-Matlub li Tasfiah al-Qulub karangan Hadhrat Syaikh Wan Sulaiman Siddiq, berkenaan Zikir, Suhbah dan Rabitah telah disampaikan oleh Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail Sarkawi dengan penuh perasaan kesungguhan dan jazbah, bersempena dengan memperingati tarikh kelahiran junjungan besar Hadhrat Baginda Nabi yang mulia ﷺ, hari Isnin, 20 April, tahun Gajah (Masihi).

Padang Tok Sheikh di puncak Gunung Jerai menjadi tempat tumpuan utama para masyaikh dan para pengunjung dari kalangan para ulama, para awliya dan para asfiya, serta sekalian para pendamba kerohanian dan pecinta flora dan fauna. Kebersihan hendaklah dijaga, kerana terdapat papan tanda larangan dari pihak berkuasa Majlis Perbandaran Sungai Petani supaya jangan membuang sampah merata-rata di sekitar Padang Tok Sheikh dan Batu Shaff.

Kawasan persekitaran menuju ke Padang Tok Sheikh memang berkeadaan sangat bersih dan terjaga, dan dapat kelihatan ada terdapat tong sampah hijau dengan plastik hitam di beberapa tempat persinggahan para pelawat dan pengunjung. Terima kasih kepada pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani yang telah memberikan khidmat dan pemuliharaan jalan bertar dan berkonkrit, bagi menjamin keselamatan kenderaan yang menaiki ke puncak Gunung Jerai.

Hadhrat Dato' Syaikh Roslee, Hadhrat Syaikh Wan Elyas dan Hadhrat Syaikh Ruslan, antara ekhwan yang banyak memberikan khidmat untuk menjayakan program jemaah Para Ekhwan NAQSH di Kedah Darul Aman. Semoga Allah menerima segala pengorbanan harta, diri, masa dan perasaan, untuk Allah jadikan sebagai asbab hidayat tersebarnya sekalian salasilah tariqat ke seluruh alam sehingga ke hari Qiamat, Amin.

LAPORAN AHWAL DAN MAQAMAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ﷻ berfirman:

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا

Wa an-lawistaqāmū 'alā ath-tharīqati la-asqaināhum mā-an ghadaqā.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan agama Islam, nescaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. (Al-Jinn 72: Ayat 16)

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan hati-hati yang mati dengan zikir-Mu, dan Yang menyambungkan ruh-ruh yang dahaga dengan silsilah para kekasihMu. Selawat dan salam moga sentiasa tercurah ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad ﷺ, punca segala cahaya dan pintu segala makrifat, serta ke atas ahli keluarga yang suci dan para sahabat Baginda yang menjadi bintang penunjuk jalan bagi sekalian salik yang berkelana. Segala yang tertulis ini bukanlah sekadar catatan perjalanan zahir daripada satu tempat ke satu tempat, melainkan sebuah Safar Ruhani, sebuah kembara batin yang menelusuri rangkaian nur para masyaikh yang telah lama berakar di bumi bertuah Nusantara. Nukilan ini merupakan himpunan rasa seorang faqir yang amat kerdil, yang mendapat limpahan kurnia untuk mendampingi sosok Mursyid yang mulia. Ia bermula dengan khidmat di tanah Kodiang, langkah adab di tanah perkuburan ulama, mendaki puncak tauhid yang bersejarah, sehinggalah tenggelam dalam lautan muraqabah di lembah madrasah. Di celah-celah gema zikir jihri dan keheningan muraqabah, faqir menyaksikan betapa Islam tidak pernah padam di tanah ini, ia hanya menanti hati-hati yang bersambung dengan Silsilah 'Āliyyah untuk kembali memancarkan tajalli makrifat. Inilah kisah sebuah kepulangan, kepulangan jiwa kepada adab, kepulangan akidah kepada manhaj yang asli, dan kepulangan Nusantara kepada kegemilangannya yang sebenar di bawah naungan para kekasih Allah dalam rangkaian Naqsyabandiyah Mujaddidiyyah.

1. Harum Manis Perlis: Di Sebalik Khidmat dan Harapan Akidah

Saat tangan faqir menghulurkan buah tersebut dan melihat Syaikh Mursyid menerimanya dengan senyuman, hati faqir merintih dengan sebuah doa yang tidak terucap di lisan. Buah ini adalah simbolik kepada jiwa rakyat Perlis, ia manis, ia harum, dan ia unik. Faqir menaruh harapan setinggi gunung, biarlah dengan keberkatan Syaikh yang memakan buah ini, Allah ﷻ akan mengharumkan dan memaniskan semula suasana keagamaan di bumi Perlis.

Faqir membayangkan, setiap titisan sari buah yang dinikmati oleh lisan seorang kekasih Allah akan menjadi wasilah kepada turunnya rahmat yang luas. Sebagaimana harumnya buah ini merebak ke seluruh ceruk, faqir memohon agar Manhaj Asy'ari-Maturidi yang asli kembali menyinar dan memenuhi ruang udara Perlis. Faqir merindui saat di mana akidah Sifat 20 dan tasawwuf yang menjadi pegangan Sayyid Ahmad Jamalullail dahulu kembali berdaulat di setiap masjid dan madrasah di negeri terkecil ini.

Di Kodiang itu, faqir menyedari bahawa khidmat tidak semestinya dalam bentuk tenaga yang besar, tetapi ia boleh hadir dalam bentuk pemberian yang tulus. Menjamu Mursyid dengan hasil bumi sendiri adalah satu cara murid memohon tawajjuh guru terhadap tanah airnya. Faqir berkata dalam hati, "Wahai Syaikhku, makanlah hasil bumi kami, dan doakanlah agar bumi kami tidak lagi gersang daripada kefahaman Ahli Sunnah yang sebenar."

Faqir yakin, apabila seorang Mursyid mendoakan kebaikan melalui apa yang dimakannya, ia adalah satu fatah pembukaan yang besar. Kebangkitan Islam di Nusantara tidak akan lengkap tanpa Perlis kembali ke pangkuan manhaj yang menyatukan umat. Melalui harum manis ini, faqir mengadu kepada Allah agar ditukarkan kekalutan yang ada kepada ketenangan makrifat, dan agar Perlis kembali menjadi taman yang subur bagi para pencinta Allah dan Rasul-Nya. Inilah rahsia khidmat yang faqir pelajari, setiap pemberian adalah doa, dan setiap doa yang melalui wasilah Guru adalah kunci kepada perubahan zaman.

2. Kebangkitan Semula Islam di Nusantara: Gema Tawajjuh dari Tanjung Pauh

Dalam suasana yang tenang, faqir berdiri dengan penuh rendah hati di belakang Syaikh Mursyid. Di hadapan kami bersemadi seorang permata tersembunyi, Syaikh 'Abdul Jalil al-Mahdani. Beliau bukan sekadar seorang ulama, tetapi merupakan guru dan pembimbing kepada Sultan Muhammad Jiwa Zainal 'Adilin Mu'adzam Shah II. Hubungan antara guru dan murid ini bukan sekadar hubungan ilmu, tetapi sebuah ikatan ruhani yang telah mengubah wajah sejarah sebuah negeri.

Faqir merenung jauh, betapa besarnya jasa insan yang berada di dalam liang lahad ini. Beliau adalah arkitek yang membina jambatan antara istana dan rakyat menerusi cahaya syariat. Dengan kebijaksanaannya, Syaikh 'Abdul Jalil telah membawa sistem perundangan Islam ke dalam struktur pentadbiran Kedah, memastikan bahawa takhta bersandar pada wahyu.

Semasa Syaikh Mursyid memulakan tawajjuh dan menghadihkan fatihah, faqir merasakan satu getaran maknawi yang meresap ke dalam Latifah al-Qalb. Di sini faqir merasakan bahawa Kebangkitan Semula Islam di Nusantara bukanlah sebuah retorika kosong, ia adalah kesinambungan nur yang tidak pernah terpadam. Syaikh 'Abdul Jalil tidak pergi dengan tangan kosong, beliau meninggalkan legasi keturunan yang luar biasa, termasuklah anakandanya, Syaikh 'Abdus Shamad al-Falimbani. Namun, di hadapan nisan yang membisu ini, faqir tertunduk dalam tawajjuh yang lebih dalam. Faqir menyedari satu huraian sejarah daripada lisan masyarakat setempat dan beberapa catatan sejarah istana Kedah, bahawa makam di Tanjung Pauh ini sebenarnya adalah milik murid setianya, Hafiz Sahib, sang Maharaja Qadhi pertama.

Faqir memahami hakikat indah ini, bahawa seorang murid adalah rahsia bagi gurunya. Kehebatan Hafiz Sahib adalah buah daripada tarbiyah Syaikh 'Abdul Jalil. Namun, hati faqir tetap menyimpan rindu untuk suatu hari nanti sampai ke Makam Di Raja Langgar, tempat di mana Syaikh 'Abdul Jalil yang sebenar dikhabarkan bersemadi di sisi anak muridnya yang bertakhta.

3. Puncak Jerai: Di Mana Syahadah Pertama Berkumandang

Meninggalkan Tanjung Pauh, faqir mendapat kemuliaan untuk memandu kenderaan membawa Syaikh yang mulia mendaki Gunung Jerai. Mendaki lereng yang bengkok-bengkok terasa seumpama mendaki nafsu yang berliku. Faqir teringat sejarah tahun 1136M, apabila Syaikh 'Abdullah al-Qumairi mendaki puncak ini untuk mengislamkan Maharaja Phra Ong Mahawangsa (Sultan Mudzaffar Shah).

Setibanya di puncak yang dingin, di tengah-tengah 17 orang salik, duduknya Syaikh Jalaluddin Ar-Rowi sebagai Mursyid paku bumi, dan di sisi beliau hadirnya Hadhrat Syaikh Ustaz Zahrullail, seorang Khalifah dari Perak yang membawa mandat. Majlis bermula dengan Ustaz Zahrullail membacakan kitab *Nihayah al-Matlub fi Tasfiyah al-Qulub* karangan Hadhrat Syaikh al-Islam Wan Sulaiman Sidek, khususnya bab Suhbah dan Rabitah Syaikh.

Selesai kitab ditutup, Syaikh Jalaluddin memulakan bacaan Syajarah Tayyibah, menyambungkan hati kami dengan rangkaian emas Khwajagan. Kami diperintahkan untuk Muraqabah dan mengukuhkan Rabitah Syaikh. Suasana pecah dengan gema Zikir Jihri. Lidah faqir bergetar dengan istighfar, kemudian melaungkan Tauhid. Zahir lidah faqir menyebut "*Lā ilāha illā Allāh*", namun batin faqir tenggelam dalam penyaksian:

"Lā Maujūda Illā Allāh..."

"Lā Maqsūda Illā Allāh..."

"Lā Ma'būda Illā Allāh..."

Zikir bersambung dengan *Allāh, Allāh, Hū, Hū, Haqq, Haqq, Hayy, Hayy...* hingga ke alunan *Allāhī Allāh Haqq, Allāhu Allāh Hayy*. Faqir tenggelam dalam *dzauq* dan *shauq* yang membakar jiwa. Sese kali terasa seperti majlis dihadiri Ruhaniah para masyaikh di gunung jerai. Majlis diakhiri dengan alunan Nazam Syajarah Tayyibah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah yang beralun mengikut rentak angin gunung.

4. Kepulangan: Rahsia Sayr 'Anillah

Semasa menuruni gunung, faqir sekali lagi memandu di sebelah Syaikh yang mulia. Dalam perjalanan turun itu, Syaikh membukakan rahsia mengenai Sayr 'Anillah, iaitu perjalanan kembali daripada Allah menuju kepada makhluk (*Safar min al-Haqq ila al-Khalq*). Pesan beliau dengan penuh makna, ketika salik berada dalam fasa Sayr 'Anillah, dia perlu lebih fokus terhadap zikir berbanding ketika dia mendaki tadi. Beliau menerangkan bahawa ujian menuruni gunung kerohanian ini lebih besar kerana risiko hati terleka dengan warna-warni makhluk. Zikir tidak boleh terputus walaupun tangan memegang stereng dan mata memandangi jalan, hati mesti tetap lekat mengetuk pintu 'Arasy dengan zikir SIRR.

Faqir pulang dengan satu keyakinan baru. Bahawa fajar Islam sedang menyingsing kembali di Nusantara melalui hati-hati yang sentiasa terikat dengan silsilah. Kebangkitan ini adalah kembalinya umat kepada adab, pemurnian hati, dan penaklukan dunia melalui kekuatan zikir yang tidak pernah padam, sama ada dalam pendakian menuju Tuhan mahupun dalam kepulangan berkhidmat kepada makhluk.

5. Muraqabah di Madrasah An-Nur

Setelah tiba di Madrasah An-Nur, Merbok, majlis dimulakan dengan penuh tertib. Di sebelah Syaikh Jalaluddin Ar-Rowi yang merupakan Syaikh Mursyid, duduknya Syaikh Raja Helmee sebagai Khalifah yang setia. Dalam majlis ini, Syaikh Raja Helmee berperanan membacakan isi kitab Nihayah al-Matlub karya Hadhrat Syaikh al-Islam Wan Sulaiman Sidek, khususnya pada bab Muraqabah, sebagai bekalan ilmu buat kami para salik.

Sebaik kitab ditutup, urusan ruhani dikemudikan sepenuhnya oleh Syaikh Jalaluddin dimana beliau memimpin bacaan Silsilah 'Aliyah Tariqat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah, menyambungkan tali batin kami dengan para masyaikh terdahulu. Seterusnya, di bawah pimpinan dan tawajjuhnya, kami memulakan Muraqabah. Faqir memejamkan mata, melakukan Rabitah yang kuat untuk menghubungkan hati terus kepada hati Syaikh Mursyid.

Sesuai dengan bimbingan, faqir menghadirkan rupa Syaikh di dalam batin bagi menggantikan rupa diri yang penuh cela. Dalam keadaan lebur fana pada rupa Syaikh, faqir membayangkan limpahan Faidhz ditajallikan ke setiap Latifah, daripada Qalb hingga ke Akhfa dan Kulli Jasad, sebagaimana yang telah ditalkinkan oleh Syaikh sebelum ini.

Penutup, Doa Tawassul dan Harapan Kebangkitan Nusantara

Ya Allah, Ya Dzal-Jalali wal-Ikram, dengan kemuliaan dan keberkatan para masyaikh kami; daripada sirr Syaikh 'Abdullah al-Qumairi yang membawa cahaya tauhid ke puncak Jerai, kepada Syaikh 'Abdul Jalil al-Mahdani sang Mufti yang agung, serta muridnya yang setia Dato' Maharaja Qadhi Hafiz Sahib. Kami memohon dengan wasilah ilmu Syaikh Wan Sulaiman Wan Sidek, serta melalui naungan dan bimbingan Syaikh Mursyid kami Syaikh Jalaluddin Ar-Rowi, bersama keberkatan khidmat para Khalifah seperti Syaikh Ustaz Zahrullail dan Syaikh Raja Helmee. Melalui rantai emas Silsilah Naqsyabandiyah Mujaddidiyah yang bersambung hingga ke hadrat Baginda Rasulullah ﷺ, kurniakanlah keberkatan yang melimpah-limpah buat seluruh umat Muhammad ﷺ. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan seluruh umat kefaqihan dalam agama. Jadikanlah hati kami seperti hati para salik yang sentiasa dalam muraqabah dan rabitah, agar setiap gerak geri kami sentiasa dalam keredhaan-Mu. Ya Allah, kembalikanlah bumi Perlis kepada Manhaj Asy'ari-Maturidi yang asli, sebagaimana akidah yang dipegang teguh oleh pendirinya, Syaikh Sayyid Ahmad Jamalullail. Beliau merupakan sosok yang meletakkan batu asas kedaulatan Perlis di atas paksi Ahli Sunnah Wal Jamaah yang tulen, yang mengharmonikan syariat, akidah, dan tasawuf. Bersihkanlah bumi itu daripada segala kekeliruan, dan kembalikanlah mereka kepada warisan kerohanian leluhur yang diredhai. Ya Allah, bangkitkanlah semula kemasyhuran Islam di bumi Nusantara ini. Biarlah cahaya yang terpancar dari puncak Jerai kembali menerangi setiap sudut tanah air kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang setia, murid yang beradab, dan umat yang sentiasa menjunjung tinggi sunnah Nabi-Mu. Moga dengan berkat sekalian masyaikh yang kami cintai, doa faqir yang hina ini dikabulkan. *Amin, Ya Rabbal 'Alamin.*

LAPORAN RUHANI SALIK: DARI PENGAKUAN KE PENYAKSIAN SEJATI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Program: Majlis Ijtimak Taraiq 1 Zulkaedah 1447H / 19 April 2026M

Anjuran: Majlis Ekhwan NAQSH

Lokasi: Khanqah Naqsyabandiyyah Madrasah Nurul Ihsan, Kodiang, Kedah

Muqaddimah

Alhamdulillah, sebagai seorang salik yang baru pulang dari taman syurga di Kodiang, hati ini masih terasa getarannya. Laporan ini saya susun untuk memenuhi tuntutan Hadhrat guruku yang daku kasihi dan sebagai nukilan rasa dan perjalanan ruhani dari “Pengakuan menuju Penyaksian” yang kita lalui bersama di Majlis Ijtimak Taraiq 1447H. Perjalanan ke Madrasah Nurul Ihsan pada 1 Zulkaedah lalu bukanlah sekadar perjalanan fizikal merentas negeri, tetapi sebuah upaya untuk pulang kepada kesaksian asal kita. Di sini, kami berkumpul bukan untuk menambah identiti, tetapi untuk menghidupkan kembali ikrar yang lama tertimbun oleh debu dunia.

Dari Qalb Ke Musyahadah, Penghayatan ilmu

Melalui tiga slot bayan utama, kami disedarkan bahawa syahadat yang selama ini hanya di lisan harus berpindah ke jantung hati. Kami fahami bahawa tariqat adalah kenderaan untuk menyeberangi jarak sunyi antara pengakuan dan penyaksian. Tanpa manhaj yang sahih, pengakuan kita berisiko menjadi gema kosong. Dan Zikir Ismu Dzāt ini bukan sekadar hitungan, tetapi proses membersihkan cermin hati agar mampu menyaksikan jejak kekuasaan-Nya dalam setiap nafas.

Detik Tawajjuh, Merasakan Pengawasan Ilahi

Di bawah bimbingan Syaikh dan Khalifah serta Ruhaniah para Masyaikh, sesi Zikir Khatam Khwajagan dan Muraqabah menjadi titik

penting perjalanan kami. “*An Ta’budallāha Ka’annaka Tarāhu*”. Dalam keheningan madrasah, kami dilatih untuk tidak lagi melihat makhluk. Hati cuba menembus tabir dunia untuk merasakan kehadiran-Nya. Rabitah yang menghubungkan hati dengan silsilah emas Naqsyabandiyyah, terasa aliran kekuatan ruhani yang menarik kami keluar dari kelalaian menuju *hudhūr al-qalb* (kehadiran hati).

Impak Spiritual, Menjadi Manusia yang Tunduk

Hasil dari ijtimak ini, kami pulang bukan dengan rasa bangga ujub, tetapi dengan rasa faqir yang mendalam. Kami sedar bahawa ma'rifat bukanlah melihat hal-hal ajaib, tetapi menjadi lebih lembut hati, lebih jujur lidah, dan lebih takut kepada-Nya. Ukhuwah sejati yakni pertemuan sesama ikhwan mengukuhkan rasa bahawa kita semua adalah musafir di jalan yang sama, saling memerlukan sokongan dalam menempuh perjalanan sunyi ini.

Azam dan Penyempurnaan

Sebagai salik, saya menyedari perjalanan dari pengakuan ke penyaksian sejati tidak mempunyai jalan pintas. Ia memerlukan istiqamah dalam amalan zikir Ismu Dzāt yang telah ditalqinkan. Kepatuhan mutlak kepada disiplin suluk dan adab terhadap Masyaikh. Semoga Ijtimak Taraiq 1447H ini menjadi asbab Allah mengangkat tabir kelalaian kita, sehingga syahadat kita tidak lagi sekadar ucapan, tetapi telah menjadi penyaksian yang hakiki.

Mursyid

Sebagai sesama musafir di jalan ketaatan, mari kita selami hakikat ini dengan penuh takzim. Dalam tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, sosok Mursyid bukanlah sekadar guru pengajar, melainkan *Waratsatul-Anbiyā* pewaris Nabi yang berfungsi sebagai wasilah untuk menghubungkan hati seorang hamba kepada Rabb-nya. Berikut adalah beberapa mutiara adab dan ilmu mengenai Mursyid.

Hakikat Mursyid, Penunjuk Jalan

Mursyid adalah seorang kamil mukammil, sempurna dan menyempurnakan, yang telah menempuh jalan suluk dan mendapat izin

ijazah untuk membimbing orang lain. Beliau ibarat seorang penunjuk jalan di hutan belantara yang gelap. Tanpa bimbingannya, seorang salik rentan tersesat oleh tipu daya nafsu dan syaitan.

Hubungan Ruhani: Rabithah

Dalam naungan Mujaddidiyyah, hubungan dengan Mursyid didasari oleh cinta kerana Allah. *Rābithah al-Mursyid* adalah mengikatkan hati kepada ruhaniyah guru guna menyerap limpahan cahaya *faidhz* yang mengalir dari Rasulullah ﷺ melalui silsilah emas tariqat. Mursyid laksana cermin bersih yang memantulkan cahaya Ilahi ke dalam hati Murid yang kusam.

Adab Salik terhadap Mursyid

Ilmu tidak akan bermanfaat tanpa adab. Seorang salik memandang Mursyidnya dengan pandangan *ta'zhīm* memuliakan. Beberapa adab utamanya adalah:

- **Taslim (Berserah diri):** Mengikuti arahan guru dalam urusan mujahadah tanpa banyak membantah, kerana guru mengetahui penyakit hati kita yang tersembunyi.
- **Husnu Zhan (Berprasangka baik):** Selalu melihat tindakan guru dengan mata hati yang jernih, meskipun terkadang akal lahiriah kita belum sampai memahaminya.
- **Menjaga Adab:** Tidak bersuara keras atau bersikap tidak sopan di hadapannya, baik secara lahir mahupun batin.

Tugas Mursyid dalam Mujaddidiyyah

Mursyid bertugas menanamkan benih zikir *Ismu Dzāt (Allah Allah)* ke dalam *Lathāif* titik halus dalam dada salik. Beliau memantau perkembangan batin murid, membantu membersihkan karat-karat duniawi, dan membimbing salik agar mencapai maqam *Fana* dan *Baqa*, semata-mata demi meraih keridhaan Allah:

“Ilāhi anta maqsūdī wa ridhāka mathlūbī”.

Syariat adalah Dasar

Seorang Mursyid sejati dalam manhaj Mujaddidi selalu menekankan bahawa tidak ada tariqat tanpa syariat. Beliau adalah penjaga Sunnah Nabi ﷺ yang paling teguh. Jika ada seseorang mengaku mursyid namun meremehkan syariat, maka ia bukanlah pembimbing yang benar. Mursyid adalah rahmat bagi seorang salik. Beliau adalah tangan yang merangkul kita saat terjatuh dalam *futūr* lemah semangat, dan cahaya yang mengingatkan kita saat lupa akan tujuan akhir. Semoga Allah menguatkan ikatan ruhani kita dengan para guru mulia dan mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak.

Murīd dan Murād:

1. *Al-Murīd*: Orang yang Menginginkan

Secara bahasa, *Murīd* berasal dari kata *Arada* yang bererti yang menginginkan atau yang berkehendak. Hakikatnya, *Murīd* adalah seorang salik yang berjalan menuju Allah dengan usaha, kesungguhan, dan pilihan bebasnya ikhtiar sendiri. Ia yang mencari guru, ia yang mengetuk pintu hidayah, dan ia yang berjuang melawan nafsunya dengan bermujahadah. Perjalanan seorang murid disebut sebagai Suluk. Ia memulai dari bawah, melewati maqam demi maqam, melakukan zikir, uzlah, dan ketaatan demi mencapai keridhaan Allah. Fokus utama seorang murid adalah *Adāb* dan *Itā'ah* ketaatan. Ia harus sabar dalam meniti jalan yang panjang dan penuh ujian.

2. *Al-Murād*: Orang yang Diinginkan

Secara bahasa, *Murād* bererti yang diinginkan atau yang dicintai. Hakikatnya: *Murād* adalah seorang hamba yang ditarik langsung oleh Allah ﷻ melalui tarikan jazbah kasih sayang-Nya. Jika murid mencari Allah, maka *Murād* adalah sosok yang dicari atau dipilih oleh Allah untuk sampai kepada-Nya tanpa melalui proses usaha yang berat di awal. Perjalanannya disebut sebagai *Jadzbah*. Ia tidak memulai dengan mujahadah yang keras, melainkan langsung dikaruniai penyingkapan kasyaf atau rasa cinta yang meluap-luap sehingga dunia hilang dari pandangannya. Ia adalah *Mahbūb* yang dicintai.

Contoh klasik dalam sejarah adalah para Nabi dan sebagian wali besar yang ditarik secara mendadak dari kemaksiatan menuju makrifat yang mendalam, seperti kisah awal perjalanan rohani Hadhrat Syaikh Fudhail bin 'Iyadh.

3. Perbezaan Utama dalam Perspektif Naqsyabandiyyah

Dalam tradisi Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, ada keunikan tersendiri dalam memandang kedua istilah ini: Berbeza dengan tariqat lain yang biasanya mengkehadapkan usaha Suluk, baru kemudian terhasil Jazbah, Naqsyabandiyyah dikenal dengan pendekatan memasukkan akhir di dalam awal yang diistilahkan sebagai *Indirāj al-Nihāyah fi al-Bidāyah*, ertinya, melalui bimbingan Mursyid, seorang murid seringkali diberikan percikan rasa jazbah di awal perjalanan rohani, agar ia merasa manisnya zikir, sehingga usaha suluk berikutnya terasa ringan. Murid menempuh jalan *Al-Sairu Ilā Allāh* iaitu perjalanan menuju Allah. Bagi para *Murād*, mereka langsung ditarik ke dalam *Al-Sairu Fi Allāh* iaitu perjalanan di dalam Allah. Meskipun jalannya berbeza, satu melalui kerja keras *Murīd*, dan satu lagi melalui anugerah langsung sebagai *Murād*, namun tujuan akhirnya sama, iaitu *Wushūl* sampai kepada Allah. Namun, seseorang *Murād* biasanya dipersiapkan Allah untuk menjadi Mursyid besar kerana bimbingan-Nya yang sangat khusus.

Kesimpulan bagi Kita

Seorang salik yang beradab tidak akan menyibukkan diri dengan bertanya "Apakah aku *Murīd* atau *Murād*?" Sebaliknya, ia akan berkata: *Ilāhī Anta Maqsūdī* "Ya Allah, Engkaulah tujuanku". Jika kita menjadi *Murīd*, kita bersyukur dengan kesungguhan. Jika kita dipilih menjadi *Murād*, kita bersyukur dengan kerendahan hati. Sebab pada hakikatnya, tidak ada seorang pun yang boleh menjadi *Murīd* pengingat Allah kecuali jika Allah terlebih dahulu menjadikannya *Murād*, menginginkannya untuk dekat. Pencapaian seorang *Murīd* menjadi *Murād* adalah puncak keindahan dalam perjalanan tasawwuf, khususnya dalam madrasah aliran tariqat Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Keadaan ini sering disebut sebagai maqam *Muhib* yang menjadi *Mahbub*, seorang pencinta

yang akhirnya dipilih menjadi yang dicintai. Mari kita selami proses perubahan ruhani ini dengan penuh tadabbur.

Transformasi melalui Jazbah dalam Suluk

Dalam tradisi kita, seorang murid memulai perjalanannya dengan usaha *Suluk*: Secara lahiriah hendaklah bangun malam, menjaga wudhu, dan melazimkan zikir *Ismu Dzāt*. Namun, ketika seorang *Murīd* melakukannya dengan penuh *siddiq* kejujuran dan ikhlas, Allah membalas setiap langkah kecil murid itu dengan satu tarikan *jazbah*. Pada titik tertentu, usaha sang *Murīd* terhenti kerana ia sudah tenggelam. Di sinilah ia beralih dari seorang *Murīd* yang berusaha mendekat menjadi seorang *Murād* yang ditarik mendekatkan diri kehadhrat-Nya.

Melewati Pintu Fana ke Baqa

Seorang murid yang menjadi *Murād* telah melampaui fase perjuangan melawan diri sendiri. Keinginan kehendak *Murīd* secara peribadinya telah lebur ke dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi memiliki kemahuan dan kehendak, kerana kemahuannya adalah apa yang Allah mahu. Mencapai *Baqa* setelah egonya hancur, dia dihidupkan kembali dengan sifat-sifat yang diridhai Allah. Di sini, dia menjadi *Murād*, dia digerakkan langsung oleh taufik Allah dalam setiap helaan nafasnya.

Peranan Nazar Pandangan Sang Mursyid

Perubahan ini jarang terjadi tanpa wasilah. Dalam *Naqsyabandiyyah*, *tawajjuh* dari seorang Mursyid kamil sangat menentukan. Mursyid melihat kesungguhan muridnya, lalu melalui doa dan limpahan *faihdz* ruhani, beliau mengangkat murid tersebut ke Hadhrat Ilāhi. Seolah-olah sang Mursyid berkata kepada Allah: "Wahai Rabb, hamba-Mu ini telah berusaha dengan setia di pintu-Mu, maka terimalah dia sebagai kekasih-Mu."

Tanda-Tanda Murīd yang Telah Menjadi Murād

Seorang salik yang telah sampai ke maqam *Murād* memiliki ciri-ciri batiniah yang lembut namun kuat. Pertama menjalankan *istiqamah* tanpa beban, ibadah yang dulunya terasa berat sebagai mujahadah murid kini menjadi keperluan dan kenikmatan sebagai anugerah *Murād*.

Ketenangan hati *Thumaninah* mulai hadir. Dia tidak lagi tergoncang oleh ujian duniawi kerana dia merasa selalu dalam genggaman Allah. Ittiba' Sunnah yang sempurna apabila kecintaannya kepada Allah, membuatnya secara dengan sendirinya mencintai dan meniru setiap gerak-geri Rasulullah ﷺ tanpa paksaan.

Intisari Hikmah

Hakikatnya, setiap *Murīd* sejati pada akhirnya akan menjadi *Murād*. Mengapa? Kerana mustahil seorang hamba mencari Allah dengan sungguh-sungguh kecuali kerana Allah memang sudah menginginkannya, dan memilihnya sejak awal. Perjuangan kita sebagai murid hanyalah sebuah adab untuk menjemput ketetapan-Nya bahawa kita adalah *Murād*-Nya. Seperti kata para ulama: "Barangsiapa yang di awalnya bersinar dengan kesungguhan sebagai *Murīd*, maka di akhirnya akan bercahaya dengan wushul sebagai *Murād*." Dalam tradisi Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, transformasi seorang murid menjadi murid bukanlah sekadar perpindahan status, melainkan sebuah proses fana yang sempurna. Para ulama kita, khususnya merujuk pada mutiara hikmah dari Hadhrat Imam Rabbani Syaikh Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi *rahimahullāh*, menghuraikan fenomena ini melalui beberapa noktah halus:

1. Perubahan Iradah: Kehendak

Menurut penafsiran ulama Mujaddidi, seorang *Murīd* pada awalnya memiliki *Irādah Jāzimah*, tekad yang kuat untuk mencari Allah. Namun, kehendak ini masih bercampur dengan keakuan ego. Ketika ia sampai ke maqam *Murād*, Allah mencabut kehendak peribadinya dan menggantikannya dengan kehendak Allah. Di titik ini, sang *Murīd* tidak lagi memiliki keinginan selain apa yang diinginkan Allah untuknya. Inilah yang disebut sebagai *Murīd* yang ditarik oleh tali kecintaan Ilahi.

2. Masuknya Akhir ke dalam Awal: *Indirāj al-Nihāyah fi al-Bidāyah*

Ini adalah ciri khas Naqsyabandiyyah. Ulama kita menjelaskan bahawa seorang murid yang benar-benar jujur (*siddīq*) dalam adabnya, akan dianugerahkan sebahagian daripada keadaan hal seorang *Murād* di awal perjalanannya. *Murīd* tersebut melakukan amal secara zahir (*sulūk*), namun batinnya sudah merasakan tarikan jazbah.

Apabila jazbah ini mendominasi batinnya secara total, maka ia secara rasmi menjadi *Murād*, iaitu hamba yang dipelihara langsung oleh Allah daripada segala kecenderungan selain Dia.

3. Maqam Mahbubiyah: Menjadi Yang Dicintai

Imam Rabbani sering menekankan perbezaan antara *Muhib* Pencinta dan *Mahbūb* Yang Dicintai. *Murīd* adalah *Muhib* iaitu ia bersusah payah mendaki gunung mujahadah. *Murād* adalah *Mahbūb* kerana Allah sendiri yang membersihkan jalan untuknya. Ulama menjelaskan bahawa apabila Allah mencintai seorang murid kerana kesetiaannya mengikuti Sunnah Nabi ﷺ, Allah akan menjadikannya *Murād*. Segala amal ibadahnya kini bukan lagi beban untuk mendekat, melainkan hadiah kerana sudah dekat.

4. Peranan Nazar Mursyid sebagai Wasilah

Ulama Naqsyabandiyah menegaskan bahawa seorang *Murīd* menjadi *Murād* seringkali melalui *Nazar* pandangan batin gurunya. Mursyid yang kamil melihat potensi murid, lalu menyalurkan *faidhz* limpahan cahaya yang kuat sehingga menghanguskan sifat-sifat buruk *Murīd* tersebut secara mendadak. Proses ini mengubah si *Murīd* daripada seorang peminta menjadi seorang yang dipilih untuk diberi.

5. Penjagaan Syariat yang Lebih Ketat

Satu penafsiran penting dari ulama Mujaddidi: Seorang *Murīd* yang menjadi *Murād* tidak akan pernah meninggalkan syariat. Malah, ketelitiannya terhadap Sunnah menjadi lebih halus. Jika seorang *Murīd* merasa telah menjadi murad namun mula meremehkan adab syariat, maka itu bukanlah *Jadzbah Ilāhiyyah*, melainkan *Istidrāj* tipu daya. *Murād* sejati adalah tawanan kasih sayang Allah yang paling patuh kepada perintah-Nya. Ringkasnya dalam bahasa hikmah, seseorang *Murīd* yang menjadi *Murād* adalah dia yang telah kehilangan dirinya di dalam Tuhannya, sehingga ia tidak lagi memandang amalnya sebagai usaha, melainkan memandang dirinya sebagai alat di tangan Sang Pencipta. Imam Rabbani Ahmad al-Faruqi al-Sirhindi *rahimahullāh* dalam Maktubat-nya memberikan penjelasan yang sangat halus mengenai

perbezaan antara jalan *Wilayah* Kewalian dan jalan *Nubuwwah* Kenabian melalui kacamata *Murīd* dan *Murād*. Berikut adalah huraianya:

Jalan Wilayah, Perjalanan Murid: 'Urūj

Jalan Wilayah adalah jalan yang umumnya ditempuh oleh para wali Allah. Ia sering dikaitkan dengan kedudukan sebagai *Murīd*. Perjalanannya bermula dari bawah 'Urūj ke atas. Salik mendaki maqam demi maqam melalui mujahadah, zikir dan fana. Fokusnya adalah pada Jazbah tarikan dan Suluk. Di sini, seorang murid berusaha mematikan nafsu untuk mencapai kedekatan. Walaupun mencapai kedudukan yang tinggi, ia masih berada dalam bayang-bayang keaslian.

Jalan Nubuwwah, Perjalanan Murad: Nuzūl

Jalan Nubuwwah bukanlah bermaksud menjadi Nabi, melainkan pewarisan sempurna terhadap hakikat batiniyah para Nabi. Jalan ini adalah maqam bagi para *Murād* yang terpilih. Perjalanan bukan lagi tentang mendaki, tetapi tentang kurniaan langsung yang melampaui segala maqam wilayah. Perjalanannya lebih bersifat *Nuzūl* kembali ke makhluk dengan membawa cahaya Tuhan setelah mencapai puncak. Ciri Utamanya adalah sangat tersembunyi.

Jika jalan Wilayah sering diiringi dengan hal-hal luar biasa seperti karamah atau keadaan mabuk cinta dan sukr, jalan Nubuwwah pula bersifat *Sahwu* iaitu sedar sepenuhnya. Seorang *Murād* di jalan ini tidak kelihatan seperti orang suci yang ganjil; ia kelihatan seperti manusia biasa yang sangat patuh pada Sunnah. Baginya, melakukan satu adab Sunnah Nabi ﷺ lebih berharga daripada seribu karamah.

Perbezaan dalam Hubungan dengan Allah

Imam Rabbani menjelaskan perbezaan halus ini: Dalam Jalan Wilayah (*Murīd*), hubungan hamba dengan Allah didasari oleh *Zhill* bayang-bayang. *Murīd* mencintai sifat Allah yang terpantul dalam hatinya. Dalam Jalan Nubuwwah (*Murād*), hubungan didasari oleh *Asal* Dzāt Hakikat. *Murād* ditarik terus ke pusat kebenaran sehingga ia tidak lagi tertahan pada rasa manisnya zikir atau keindahan kasyaf, melainkan hanya pada Dzāt Allah semata-mata.

Mengapa Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah Mengutamakan Jalan Nubuwwah?

Ulama Mujaddidi menekankan bahawa matlamat akhir kita adalah menjadi Murād yang mewarisi jalan Nubuwwah. Sebab itu, ciri utama jalan kita adalah tiada bidaah, sekecil mana pun perkara baru dalam agama di jauhi. Keseimbangan yakni tetap menjalankan tanggungjawab dunia seperti berniaga dan berkeluarga, namun hati tetap Wuqūf Qalbi, terhenti ingatan hanya pada Allah.

Intisari Hikmah

Seorang Murīd di jalan Wilayah mungkin merasa hebat dengan tangisannya dan hal-nya. Namun, seorang Murād di jalan Nubuwwah merasa dirinya tiada apa-apa. Baginya, kesempurnaan tertinggi adalah menjadi hamba yang paling tulus mengikuti jejak langkah Rasulullah ﷺ secara zahir dan batin. Inilah rahsia mengapa jalan Naqsyabandiyyah disebut sebagai jalan yang paling dekat dengan jalan para Sahabat *Radhiyallāhu ‘Anhum Ajma’in*.

Dalam manhaj Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, peralihan daripada jalan Wilayah yang penuh dengan gelora rasa dan keajaiban, menuju jalan Nubuwwah yang bersifat tenang, teguh, dan berpijak pada hakikat dilakukan melalui adab-adab khusus. Adab ini bukan sekadar tatatertib, tetapi kenderaan ruhani yang mengangkat Murīd menjadi Murād di jalan pewarisan para Nabi. Berikut adalah huraianya.

1. Ittiba' al-Sunnah: Mengikuti Sunnah Secara Sempurna

Ini adalah adab yang paling inti. Para Masyaikh Mujaddidi menegaskan bahawa jalan Wilayah boleh dicapai dengan zikir yang banyak, tetapi jalan Nubuwwah hanya boleh dicapai dengan ketelitian mengikuti Sunnah. Seorang murid tidak hanya mengejar zikir ribuan kali, tetapi sangat menjaga adab makan, tidur, dan berinteraksi mengikut contoh Rasulullah ﷺ. Kecintaan kepada Sunnah inilah yang menarik perhatian Allah untuk mengangkatnya menjadi Murād.

2. Memilih *Sahwu* Kesedaran melebihi *Sukr* Mabuk Ruhani

Di jalan Wilayah, murid sering mengejar rasa mabuk cinta atau keadaan tidak sedar diri. Namun, adab Mujaddidi mengajar Murīd untuk tetap sedar (*Sahwu*). Tujuannya agar batin sentiasa bersama Allah (*Hudhūr*), namun zahir tetap sempurna menjalankan syariat. Inilah kualiti para Sahabat *radhiyallāhu ‘anhum* yang menjadi ciri utama jalan Nubuwwah.

3. Adab Rabithah yang Halus

Bagi beralih ke jalan Nubuwwah, Rabithah ikatan hati kepada Mursyid dilakukan bukan untuk memuja sosok guru, tetapi sebagai wasilah untuk menyerap Adab Kenabian yang ada pada guru. Murīd memandang gurunya sebagai pintu masuk ke Hadhrat Nabi ﷺ. Dengan adab ini, cahaya Nubuwwah mengalir ke hati Murīd, membersihkan saki-baki keinginan selain Allah.

4. Khalwat dar Anjuman: Menyepi di Tengah Keramaian

Ini adalah adab batin yang sangat tinggi. Murīd dilatih agar hatinya tidak lagi terganggu oleh hiruk-pikuk dunia. Jika Murīd di jalan Wilayah perlu berasingan daripada manusia untuk menemui Allah, Murīd yang ditarik ke jalan Nubuwwah (Murād) mampu bersama Allah di mana sahaja. Ia menjalankan perniagaan atau tugas harian, namun hatinya tidak sesaat pun lalai daripada zikir.

5. Mengutamakan Syariat di atas Kasyaf

Seorang murid Mujaddidi diajar untuk tidak mempedulikan mimpi, cahaya warna-warni, atau suara-suara ghaib (*kasyaf*). Adabnya jika *kasyaf*nya bertentangan dengan hukum syariat walaupun sedikit, ia akan membuang *kasyaf* itu dan memegang teguh syariat. Keteguhan inilah yang menjadikannya Murād yang terpelihara, kerana ia tidak tertipu oleh permainan perasaan sendiri.

6. Tawadhu' yang Hakiki: Merasa Paling Fakir

Di jalan Wilayah, ada risiko salik merasa dirinya wali. Namun, adab jalan Nubuwwah menuntut murid merasa dirinya lebih rendah daripada segala makhluk. Inilah puncak kesempurnaan.

Seperti kata Imam Rabbani, tanda seorang itu sampai ke penghujung jalan adalah apabila ia merasakan dirinya kosong daripada segala kebaikan dan hanya bergantung pada rahmat Allah semata-mata.

Rumusan:

Adab-adab ini berfungsi untuk menghapuskan keakuan murid. Apabila keakuan diri sudah hilang melalui ketaatan sempurna pada Sunnah dan Syariat, maka yang tinggal hanyalah kehendak Allah. Itulah saatnya seorang Murīd telah benar-benar menjadi Murād di jalan Nubuwwah. Sebagai seorang salik yang berusaha menghayati jalan Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah, berikut adalah kesimpulan menyeluruh daripada perbincangan kita mengenai perjalanan ruhani menuju Allah.

Hakikat Hubungan Mursyid-Murid

Perjalanan ini bermula dengan Mursyid sebagai wasilah dan pewaris Nabi yang membimbing murid. Mursyid bukan sekadar pemberi ilmu, tetapi penyalur faidh limpahan cahaya yang membersihkan hati agar layak menerima Tajalli Ilahi.

Murīd dan Murād: Usaha dan Anugerah

Murid adalah peringkat awal di mana seorang hamba menggunakan iradah kehendaknya untuk mencari Allah melalui mujahadah, ketaatan, dan zikir yang berterusan dan konsisten. Murad adalah peringkat kemuncak di mana hamba tersebut ditarik oleh jazbah kasih sayang Allah. Segala amalnya bukan lagi hasil usaha keras yang terasa beban, tetapi kurniaan yang mengalir kerana dia telah dicintai oleh Allah.

Transformasi Murīd menjadi Murād

Seorang murid yang siddiq jujur dalam suluknya dan teguh dalam adabnya akan sampai ke titik di mana kehendak peribadinya lebur ke dalam kehendak Allah. Di sinilah ia beralih daripada seorang pencinta (*Muhib*) menjadi yang dicintai (*Mahbūb*). Proses ini sering berlaku melalui keberkatan nazar pandangan batin Mursyid yang mengangkat Murid melampaui batas-batas usahanya sendiri.

Jalan Wilayah dan Jalan Nubuwwah

1. **Jalan Wilayah (Kewalian):** Sering dikaitkan dengan keadaan mabuk cinta *sukr*, penemuan karamah, dan pengalaman ruhani yang menggetarkan. Ini adalah perhentian di tengah jalan.
2. **Jalan Nubuwwah (Kenabian):** Merupakan matlamat utama Mujaddidiyyah, iaitu kembali ke keadaan *sahwu* sedar sepenuhnya. Murid yang menjadi Murad di jalan ini tidak mengejar keajaiban, tetapi mengejar kesempurnaan dalam mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ dan syariat secara halus dan mendalam.

Intisari Adab Mujaddidi

Kunci utama untuk beralih daripada sekadar Murid pengembara menjadi Murad pilihan Tuhan adalah dengan mendahulukan Syariat di atas segala rasa atau kasyaf. Melazimkan Zikir Lathaif untuk mensucikan titik-titik halus dalam diri. Menjaga *Wuqūf Qalbī* kesedaran hati di tengah-tengah kesibukan dunia (*Khalwat dar Anjumān*).

Kesimpulan Akhir

Perjalanan ini bermula dengan adab dan berakhir dengan adab. Tidak ada maqam yang lebih tinggi bagi seorang salik melainkan menjadi hamba yang fana dalam kehendak Tuhannya, yang zahirnya adalah syariat yang teguh dan batinnya adalah kecintaan yang tidak bertepi.

Disediakan oleh:

Bar Faqīr Haqīr, Khāk Pāey Buzurgān, Lā Syaik Miskīn,

Muhammad Naim bin Jamil

al-Naqsyabandi al-Mujaddidi

MAKAN MALAM DAN BEREHAT DI RUMAH PENGINAPAN

Kehadhrat:

Syaikh Maulana Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi Al-Amani, Para Khalifah dan Para Ekhwan Naqsyabandiyyah Mujaddidiyyah. Saya, Mohd Hafizan bin Fadzin, mohon tunjuk ajar Syaikh Jalal dan semua para ekhwan dalam saya mendalami ilmu Tariqat yang baru saya pelajari ini. Moga dengan asbab dari kata nasihat dan tunjuk ajar tuan-tuan yang mulia dapat mengubah hidup saya dan keluarga untuk mendapat Redha dan Rahmat Allah ﷻ.

